

Hydrologische Modelle zur Unterstützung der kommunalen Anpassung an Starkregen und Sturzfluten – Erfahrungen und Ergebnisse aus zwei transdisziplinären Fallstudien

CITY SERIES 07

**Hydrologische Modelle zur Unterstützung der
kommunalen Anpassung an Starkregen und Sturzfluten
– Erfahrungen und Ergebnisse aus zwei
transdisziplinären Fallstudien**

Markus Groth, Steffen Bender und Thea Wübbelmann

Juli 2025

Titelbild: iStock_000005457175Medium_c_doram.jpg.

Zitierhinweis: Groth, M., Bender, S. und Thea Wübbelmann, T. (2025): Hydrologische Modelle zur Unterstützung der kommunalen Anpassung an Starkregen und Sturzfluten – Erfahrungen und Ergebnisse aus zwei transdisziplinären Fallstudien. Climate Service Center Germany (GERICS), Hamburg.

Erscheinungsdatum: Juli 2025

Dieser Report ist auch online unter www.climate-service-center.de erhältlich.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
2. Grundlagen der Starkregenabflussmodellierung	4
2.1. Überblick hydrologischer Modelle	4
2.2. Qualität der Modellierungen	6
3. Das Fallbeispiel Geesthacht	8
3.1. Grundlagen	8
3.1.1. Das Modell HEC-RAS	8
3.1.2. Gewählte HEC-RAS Rahmenbedingungen	9
3.2. Ergebnisse	10
4. Das Fallbeispiel Rostock	13
4.1. Der Modellansatz Tygron Engine	13
4.1.1. Grundlagen.....	13
4.1.2. Ergebnisse	15
4.2. Der Modellansatz HEC-RAS	16
4.2.1. Grundlagen.....	16
4.2.2. Ergebnisse	16
4.3. Modellvergleich HEC-RAS – Tygron Engine	17
4.4. Der Modellansatz mit LEAFlood	20
4.4.1. Grundlagen.....	20
4.4.2. Ergebnisse	22
4.5. Zusammenfassung der Modellergebnisse und Schlussfolgerungen	24
5. Fazit	26
6. Literatur	30

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Simulation Starkregen „Stadt Geesthacht“. Phase während des Starkregenereignisses (links) und der Abfluss-Phase (rechts). Der rote Pfeil zeigt die Lage der Sporthalle.	10
Abb. 2: Simulation extremer Starkregen „Stadt Geesthacht“. Phase während des Starkregenereignisses (links) und der Infiltrations-Phase (rechts). Der rote Pfeil zeigt die Lage der Sporthalle.	11
Abb. 3: Linke Seite: Überschwemmungstiefen im Bereich Holbeinplatz und Werftstraße. Rechte Seite: Fließrichtungen des Oberflächenabflusses	15
Abb. 4: HEC-RAS Berechnungen mit unterschiedlichen Zeitschrittkonfigurationen. Links: Zeitschritt 1 Minute. Rechts: Zeitschritt 10 Minuten.....	17
Abb. 5: Ergebnisse unterschiedlicher Modellierungen. Links: HEC-RAS. Rechts: Tygron Engine.	18
Abb. 6: Ergebnisse unterschiedlicher Modellierungen. Links: HEC-RAS. Rechts: Tygron Engine.	19
Abb. 7: Screenshot aus dem TAUW-Video zum Bericht „Das Abflussverhalten von Starkniederschlägen im Stadtgebiet Rostock mit der Software „Tygron Engine“ (Taw 2020).....	20
Abb. 8: Modellierung mit LEAFlood: Modellgrenzen (Wübbelmann 2023).....	21
Abb. 9: Modellierung mit LEAFlood: Änderung von Angebot und Nachfrage überflutungsregulierender Ökosystemleistungen im Bereich „Holbeinplatz-Schwanenteichpark (Wübbelmann 2023, verändert).	23

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Zusammenfassender Überblick der in Rostock verwendeten Modelle	25
--	----

1. Einleitung

Der Klimawandel und seine Folgen sind auch in Deutschland bereits spürbar (Kaspar und Mächel 2023; IPCC 2023; 2022; 2021; Jacob et al. 2021; Kahlenborn et al. 2021; Kaspar et al. 2020; UBA 2019; IPCC 2018). So betrug deutschlandweit die mittlere bodennahe Lufttemperatur im Jahr 2023 rund 10,6°C und war damit um 2,4°C höher als der mittlere Wert der Referenzperiode 1961-1990. Damit war 2023 das wärmste Jahr seit 1881 und das dreizehnte Jahr in Folge, das wärmer als der vieljährige Mittelwert im Zeitraum 1961-1990 war. Im Vergleich zu den ersten 30 Jahren (1881 bis 1910) der systematischen Temperaturmessungen und Auswertungen in Deutschland war die Durchschnittstemperatur 2023 in Deutschland circa 2,8°C höher (UBA 2024).

Zudem sind in Deutschland in vielen Regionen Veränderungen der Niederschlagsregime zu beobachten. Dabei zeigen sich vor allem eine Zunahme der Regenniederschlagsmengen im Winter sowie trockenere Sommer (Kaspar und Mächel 2023; Kunstmann et al. 2023; Deutschländer und Mächel 2017; DWD 2017). Eine weitere Folge des Klimawandels ist die regionale Zunahme von Starkregenereignissen, (Kunz et al. 2023; Papalexiou und Montanari 2019; Fischer und Knutti 2016; Westra et al. 2014). Besonders viele traten im Jahr 2018 auf, das zugleich von langen Phasen mit sehr geringen Niederschlägen und hohen Verdunstungsraten aufgrund hoher Temperaturen geprägt war (Jacob et al. 2021). Die Zunahme von Starkregenereignissen folgt dem physikalischen Zusammenhang, dass höhere Lufttemperaturen zu einer höheren Wasserdampfaufnahme der Atmosphäre – rund 7% pro 1°C – führen, was konvektive Niederschläge verstärken kann. Ebenfalls ist ein Trend hin zu intensiveren Starkregenereignissen sowie einer zunehmenden Anzahl aufeinander folgender Trockentage im Sommer zu erkennen (Kunstmann et al. 2023; Kunz et al. 2023; Giorgi et al. 2019; Giorgi et al. 2011).

Mit den Folgen des Klimawandels sind auch umfassende ökonomische Konsequenzen verbunden, wobei außergewöhnliche Hitze-, Dürre-, Hochwasser- oder Starkregenereignisse vor allem zu Infrastrukturschäden, steigenden Gesundheitskosten oder Ernteauffällen führen (Trenczek et al. 2022a; 2022b). Insbesondere Überflutungen durch Flusshochwasser, Starkregen und Sturzfluten waren in Deutschland bislang die kostenträchtigen Extremwetterereignisse. Dabei waren neben zerstörten Gebäuden und Verkehrsinfrastrukturen auch die Industrie sowie das Gewerbe von überfluteten Produktionshallen oder gestörten Lieferketten betroffen. Insgesamt entstanden dadurch seit dem Jahr 2000 über 70 Mrd. Euro Schäden (Trenczek et al. 2022a; 2022c).

Vor dem Hintergrund dieser und weiterer zukünftig zu erwartender Folgen des Klimawandels, wird deutlich, dass es – auch auf kommunaler Ebene – verstärkt darum gehen muss, die Transformation hin zu einer ressourcenschonenden, nachhaltigen, klimaneutralen und angepassten Gesellschaft zu erreichen (Jacob et al. 2021). Dabei bieten für den urbanen Raum insbesondere die Raum- und Stadtplanung zahlreiche Möglichkeiten für integrative Ansätze (Groth et al. 2024a; 2024b; Bender et al. 2022; Groth et al. 2021).

Um Kommunen hierbei zu unterstützen, werden im Rahmen des GERICS-Stadtbaukasten (Bender et al. 2017) prototypische Produkte und bedarfsgerechte Ansätze entwickelt und angewendet. Im vorliegenden Report wird gezeigt, wie digitale Modelle – genauer hydrologische Modelle – genutzt werden können, um für die gesamte Kommune oder für relevante Teilbereiche, aktuelle und zukünftige Betroffenheiten zu analysieren. Aufbauend auf den Ergebnissen können in Folgeschritten Anpassungsmaßnahmen geplant,

begründet und umgesetzt werden. Für viele Kommunen stellen sich vor der Umsetzung jedoch die Fragen, welches Modell hierfür am besten zum Einsatz kommen sollte und was dabei zu beachten ist.

Am Beispiel des in der Praxis sehr relevanten Bereichs „Starkregen und urbane Überflutungen“ (Bender et al. 2022) werden nachfolgend in zwei Fallstudien drei hydrologische Modelle vorgestellt. Die Ergebnisse dienen dazu, einen vergleichenden Überblick über notwendige Eingangsdaten, Ergebnisdarstellungen, sowie die praktische Aussagekraft und Nutzbarkeit der Modellansätze für Kommunen zu geben.

Als Einführung in die Thematik wird zunächst im zweiten Kapitel eine Übersicht zu Starkregenabflussmodellierungen und zur Qualität der Modellierungen gegeben. Das dritte Kapitel betrachtet das Abfluss-Modell HEC-RAS, mit dessen Hilfe der zentrale Bereich des Stadtgebiets von Geesthacht und die Modellteilgebiete „Geesthachter Straße“ und „Hansastraße“ analysiert wurden. Im vierten Kapitel steht das Fallbeispiel Rostock im Umfeld des Holbeinplatzes – einschließlich des Geländes der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG) – im Mittelpunkt. Hier kamen drei unterschiedliche Modellansätze zum Einsatz – (a) die Software-Plattform Tygron Engine (Tygron BV), die von der TAUW GmbH über Lizenzen genutzt wird, b) das Modell HEC-RAS und c) das neu entwickelte Modell LEAFlood –, um die Auswirkungen eines Starkregens zu simulieren. Das Kapitel endet mit einem kurzen Vergleich der drei Modellansätze, vor allem hinsichtlich der unterschiedlichen Eingangsparameter, Randbedingungen und Modellergebnisse. Der Report schließt im fünften Kapitel mit einem zusammenfassenden Fazit, in dem auch praxisbezogene Handlungsempfehlungen und weiterer Forschungsbedarf skizziert werden.

2. Grundlagen der Starkregenabflussmodellierung

2.1. Überblick hydrologischer Modelle

Zur Lösung hydrologischer Fragestellungen stehen eine große Anzahl unterschiedlicher Modellansätze zur Verfügung. Nach einer Online-Umfrage von Guse et al. (2019) in Deutschland oder dem Review von Horton et al. (2021) über den Modelleinsatz in der Schweiz, werden 26 bzw. 21 Modelle häufiger eingesetzt. Nach eigener Literaturrecherche liegt die Zahl potenziell nutzbarer hydrologischer Modelle bei über 50, mit einer weiter steigenden Tendenz. Diese große und stetig wachsende Zahl zeigt zum einen, dass es im Bereich des Wasserkreislaufs viele Prozesse gibt, die bei Bedarf mit mehr oder weniger großem Aufwand simuliert werden können – beispielsweise Schneeakkumulation, Sedimenttransport, Wechselwirkungen zwischen Oberflächenwasser und der Kanalisation oder Betrachtungen zur Wasserqualität. Zum anderen spiegelt die Modellvielfalt auch die Bandbreite der Nutzerbedarfe in Abhängigkeit von Datenverfügbarkeit und Grad der Realitätsnähe wider.

Generell unterscheiden sich die Modelle in ihrem Detaillierungsgrad und der Anzahl implementierter Prozesse, was sich in den Rechenzeiten sowie der Anzahl und räumlichen beziehungsweise zeitlichen Auflösung der Input-Output-Parameter niederschlägt (Wagener et al. 2001). Nach Horton et al. (2021), Clark et al. (2015), Bach et al. 2014 und Bormann et al. (2009) erfolgt die Auswahl des Modells auf Grundlage von mindestens vier Aspekten: a) der Datenverfügbarkeit, b) der Genauigkeit der Prozessabbildung, c) dem Detaillierungsgrad in der Prozessabbildung und d) dem Rechenaufwand. Je

nach Fragestellung kann auch die Wahl des geeigneten Modells variieren und je nach verwendetem Modell variiert zudem die Aussagegüte (Aqnouy et al. 2023).

Viele Vergleichsstudien zeigen, dass kein Modell existiert, das für alle Anwendungen die besten Ergebnisse liefert (Hamalainen 2015) oder am besten geeignet ist (Orth et al. 2015). Die Studie von Flores et al. (2021) zeigt aber, wie wichtig es ist, das passende Modell auszuwählen, um qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Dazu weisen Tegegne et al. (2017) darauf hin, dass konzeptionelle Modelle in kleineren Einzugsgebieten am besten geeignet sind, wohingegen komplexere Modelle in größeren Einzugsgebieten besser funktionieren. Bei der Modellierung zeigen Genauigkeit und Effizienz eine negative Korrelation. Bei schnellen Modellen können Informationen verloren gehen, was zu einer Ungenauigkeit der Ergebnisse führt. Bei anspruchsvolleren Anwendungen können eine größere Anzahl an Überflutungsdaten erhalten werden, wobei zur Modellierung auch qualitativ hochwertigere Eingangsdatensätze und längere Simulationszeiten benötigt werden. In den letzten Jahren zeigt sich diesbezüglich der Trend einfachere Modelle einzusetzen, da die Darstellung von Abflussmengen und Fließgeschwindigkeiten ausreichend gute Ergebnisse liefert (Kumari et al. 2021). Hierzu muss betont werden, dass komplexe Modellansätze keine grundsätzliche Garantie dafür bieten, bessere Ergebnisse im Vergleich zu einfacheren Ansätzen zu liefern (Oudin et al. 2005).

Box 1: Hydrologische Modelle im Überblick

Hydrologische Modelle lassen sich in vier Kategorien einteilen: i) konzeptionelle Modelle, ii) konzeptionell prozessbasierte (empirische) Modelle, iii) physikalisch basierte Modelle und iv) datengesteuerte Modelle (Chen et al 2022; Lees et al. 2021; Guse et al. 2019).

Konzeptionelle Modelle beruhen auf einfachen Modellstrukturen, die vereinfachte Gleichungen verwenden. Der Wasseraustausch zwischen der Atmosphäre, den hydrologischen Komponenten und den Speicherkapazitäten basiert auf der Wasserbilanzgleichung, wobei physikalische Prozesse nicht berücksichtigt werden.

Empirische Modelle nutzen nichtlineare Beziehungen zwischen dem Modellinput und den generierten Modellergebnissen. Sie sind eher einfach in der Prozessbeschreibung, mit einer geringen Anzahl von Eingangsparametern.

Physikalische Modelle folgen physikalischen Gleichungen, die auf dem Wissen über hydrologische Prozesse basieren. Diese Modelle berücksichtigen auch die zeitlich-räumliche Variabilität und sind eher für kleinere Skalen geeignet (Sitterson et al. 2017).

In den letzten Jahren kommen vermehrt **datengesteuerte Modelle** zur Simulation und Vorhersage hydrologischer Prozesse zum Einsatz (Mohammadi 2021; Costache et al. 2020), was auf die Weiterentwicklung von Algorithmen des maschinellen Lernens zurückgeführt werden kann. Bei diesen Modellen müssen die physikalischen Bedingungen nicht explizit bekannt sein, wie erfolgreiche Niederschlag-Abfluss-Modellierungen zeigen (Chadalawada et al. 2020; Reichstein et al. 2019).

Die Bedeutung von hydrologischen Modellierungen insbesondere als Teil von Hochwasserfrühwarnsystemen hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Allerdings werden solche Modellierungen zum überwiegenden Teil lediglich für Flusseinzugsgebiete durchgeführt (Flores et al. 2021; Lees et al. 2021). Hochwasservorhersagen bezüglich urbaner Überflutungen nach

Starkregenereignissen sind noch nicht weit verbreitet (Prokić et al. 2019; Jiang et al. 2015). Dies kann damit begründet werden, dass die Simulationen umfangreichere Eingabedaten benötigen (Cea & Coastabile 2022), da die Flächen in Stadtgebieten einen komplexeren Aufbau besitzen und zusätzlich Wechselwirkungen zwischen dem Oberflächenabfluss und dem Kanalnetz berücksichtigt werden müssen – wobei Kanalnetzdaten bei vielen Kommunen nicht vollständig oder in aktueller Form vorliegen (Bertsch et al. 2017). Guo et al. (2021) weisen bei der Vorstellung hydrologischer Modelle, die in städtischen Gebieten zur Vorhersage von Überflutungen nach Starkregenereignissen verwendet werden, darauf hin, dass eine große Herausforderung bei der Parametrisierung der Modelle auf die komplexe und unregelmäßige Topografie, die heterogene Oberfläche und die Entwässerungsnetze zurückzuführen ist. Aber auch die anthropogenen Einflüsse wie Bodenversiegelung und Bodenverdichtung müssen berücksichtigt werden, da sie lokal den Oberflächenabfluss begünstigen (Cristiano et al. 2017). Allerdings liegen für die zugehörigen standortspezifischen Bodenkennwerte nur selten genaue Informationen vor. Zusammenfassend zeigt dies, dass urbane Bereiche ein komplexes System darstellen (Wübbelmann 2023; Salvatore et al. 2015; Fletcher et al. 2013), weshalb zur genauen Prozessbeschreibung des Abflussverhaltens nach Starkregenereignissen hohe räumliche und zeitliche Auflösungen erforderlich sind. Piadeh et al. (2022) geben hierzu jedoch zu bedenken, dass im Bereich der Nutzung und Kombination verschiedener Echtzeitdatensätze noch weiterer Forschungsbedarf besteht.

Um auch mit kleinen Datensätzen und vereinfachten Modellen aussagekräftige Informationen zu erhalten, werden Modellvergleiche verwendet, um Gemeinsamkeiten und modellspezifische Unterschiede aufzuzeigen (Gao et al. 2016, Koch et al. 2016). Durch die gemeinsame Interpretation erhält die Stadtplanung wichtige Erkenntnisse über die maßgeblichen Hot Spots aber auch potenziell gefährdete Bereiche (Nithila Devi et al. 2019). Auch bei der Verwendung von lediglich einem hydrologischen Modell können durch Szenarienanalysen wichtige Erkenntnisse für die Stadtplanung gewonnen werden. So kann durch die Verwendung von Niederschlagsmengen mit unterschiedlichen Wiederkehraten (Jiang et al. 2015), dem Einfügen von Fließhindernissen (wie neuen Gebäuden) (Bender et al. 2023a) oder der Veränderung von Bodeneigenschaften (beispielsweise durch eine Erhöhung der Infiltrationskapazität) (Wübbelmann 2023) gezeigt werden, welche Auswirkungen dadurch im Stadtbereich auftreten könnten. Generell zeigen Modellierungen, dass die steigende Urbanisierung zu einer Verstärkung der Überflutungen, sowohl in der Fläche als auch bei den Überflutungstiefen, führt und die größten Abflusspeaks früher auftreten (Feng et al. 2021). Bei ersten Einschätzungen (ohne Modelle) sollte man jedoch immer bedenken, dass Überflutungen nicht unbedingt am Ort von Neubaumaßnahmen auftreten müssen. Vielmehr kann sich das Überflutungsgeschehen auch in benachbarte Bereiche verlagern (Bender et al. 2023a).

2.2. Qualität der Modellierungen

Die wesentlichen Schritte bei der Nutzung hydrologischer Modelle sind die Kalibrierung und die Validierung. Flores et al. (2021) weisen darauf hin, dass sich der Mehraufwand in den Kalibrierungsbemühungen und bei der Parameterabschätzung in besseren Simulationsergebnissen niederschlägt. Trotz einer wachsenden Anzahl städtischer Überflutungen sind Feldbeobachtungen während eines gesamten Ereignisses nur selten verfügbar (Guo et al. 2021). Eine Validierung ist aber prinzipiell möglich. So schlagen Kinzelbach & Rausch (1995) beispielsweise vor, verschiedene

Beobachtungsräume mit möglichst unterschiedlichen hydrologischen Bedingungen zu nutzen, um Ergebnisse auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Es können auch die Auswirkungen verschiedener synthetischer Modellregenereignisse mit gemessenen Wasserständen verglichen werden (Bruno et al. 2022; Camarena et al. 2022). In der Praxis zeigt sich jedoch, dass es nur wenige Untersuchungsgebiete gibt, die über eine zufriedenstellende Messinfrastruktur verfügen. Auch die Verwendung verschiedener historischer Ereignisse inklusive der zugehörigen Auswirkungen, stellt eine weitere Methode dar, um die Güte eines Modells zu testen. Allerdings muss hierbei bedacht werden, dass sich zwischen den Ereignissen die Bebauung, Landnutzung und Flächenversiegelung verändert haben kann, wodurch die Vergleichbarkeit eingeschränkt wird. Trotzdem ist es immer hilfreich, potenzielle Überschwemmungsbereiche im Wandel der Zeit zu kennen – vor allem dann, wenn man sie zusammen mit dem Wissen über die jeweiligen Rahmenbedingungen analysiert.

Die Genauigkeit der Modellierungen hängt vom Detaillierungsgrad der räumlichen Verteilung von Topografie, Rauigkeitskoeffizienten sowie anderen Landnutzungs- und Bodenparametern ab (Aqnouy et al. 2023; Feng et al. 2021). Neben den einfacheren Modellsätzen gibt es hierzu auch komplexe Modelle, die mehrere Modellnetze mit unterschiedlichen Auflösungen kombinieren (Hartnett & Nash 2017). Zusätzlich ist es immer ratsam, vor Ort hydraulisch wirksame Elemente wie Dämme oder Durchlässe zu kartieren und die Ergebnisse, wenn nicht vorhanden, in das Modell zu integrieren (Groth et al. 2020).

Eine große Herausforderung bei der Modellierung ist die Wahl eines möglichst realistischen Niederschlagsereignisses, da die natürlichen räumlichen und zeitlichen Niederschlagsverteilungen messtechnisch so gut wie nicht zu erfassen sind. Auch wenn die Arbeit von Oudin et al. (2006) zeigt, dass die Wahl des Niederschlagsverlaufs die Modellergebnisse beeinflusst, so wurde bei den nachfolgenden Beispielen dennoch auf einen komplexeren Ansatz verzichtet, da immer noch unklar ist, inwieweit genauere Niederschlagsinputs die Modellergebnisse verbessern würden (Wang et al. 2023). Mögliche Ansätze zur Simulation optimierter Niederschlagsdaten ist die Kombination verschiedener Messmethoden (Paz et al. 2017), eine optimierte Kalibrierung der Messgeräte (Boudevillan et al. 2016) oder die Wahl geeigneter Interpolationsverfahren wie Kriging (Jewell & Guassiat 2015). Allerdings zeigt die Arbeit von Tscheikner-Gratl et al. (2016), dass das Abflussverhalten je nach Regenereignis mal besser oder schlechter vom Modell reproduziert werden kann, was sich in der Aussagegüte der Überflutungsmengen niederschlägt. Um eine Vergleichbarkeit der Modellaussagen zu erhalten und gleichzeitig den Modellieraufwand zu minimieren wurde nachfolgend immer ein identisches Niederschlagsereignis verwendet.

3. Das Fallbeispiel Geesthacht

3.1. Grundlagen

3.1.1. Das Modell HEC-RAS

Der überwiegende Teil hydrologischer Modelle wird zur Modellierung von Flusseinzugsgebieten verwendet. Dies trifft auch auf die Modelle HEC-HMS und HEC-RAS zu, mit denen Strömungsgeschwindigkeiten in natürlichen Gerinnen und künstlichen Kanälen sowie die entsprechenden Wasserstände berechnet werden (Peker et al. 2024; Janicka et al. 2022). Grundsätzlich sind die folgenden Oberflächenabfluss- und Transportsimulationen möglich: i) Stationäre Abflussmodelle (1D), ii) Instationäre Abflussmodelle (1D und 2D), iii) Sedimenttransportmodelle (1D und 2D) und iv) Wasserqualitätsmodelle (1D). Beide Modelle liefern allerdings auch gute Ergebnisse bei der Simulation des Abflussverhaltens in urbanen Gebieten (Liu et al 2021; Schütze et al. 2021; Gomez Calixto et al. 2020; Wang et al. 2019). Da die benötigten Eingangsdaten (Digitale Geländemodelle, Landnutzung, Niederschlagsverteilung oder Bodeneigenschaften) leicht zugänglich sind (Khaghan & Mojaradi 2016; Hashemyan et al. 2015) und die Berechnungen des Überschwemmungsverlaufs und zur Erstellung einer Karte in wenigen Stunden möglich sind (Feng et al. 2021), wurde das Modell HEC-RAS im Rahmen einer prototypischen Entwicklung im Stadtgebiet von Geesthacht getestet (Bender et al. 2023a).

Das vom „Hydrologic Engineering Center“ entwickelte und freiverfügbare Modell „River Analysis System“ (HEC-RAS) des U.S. Army Corp of Engineers basiert auf der Navier-Stokes-Gleichung und berücksichtigt die Massen- und Energieerhaltung (Brunner 2016a).

Für die Untersuchungen in Geesthacht wurden die Eingangsdaten zum Aufbau des Modells zunächst mit einem geografischen Informationssystem – hier ArcGis Pro von ESRI – aufbereitet, da Elemente wie Häuser, Deiche oder andere Fließhindernisse leicht entfernt oder eingefügt werden können. Als Eingangsdaten kamen hierbei die folgenden zum Einsatz:

- i) Ein Oberflächenmodell als Rasterdaten, was als Basis für die Rasterzellengröße dient – für den städtischen Raum wurde ein DGM1 (Gitterweite 1 m) genutzt. Die topographische Höhe reichte von rund 95 m ü. NN (grau) bis 1 m u. NN (hellgrün) (Abb.1).
- ii) Gebäudedaten als Shape-File, wobei alle Gebäude eine fiktive Höhe von 3 m aufweisen, damit sie als Fließhindernis fungieren können. Alle Informationen wurden im digitalen Oberflächenmodell (DOM) zusammengeführt. Prinzipiell sind hier auch komplexere Ansätze möglich, indem beispielsweise reale Gebäudehöhen, Dachneigungen oder die Rückhaltekapazität berücksichtigt werden.
- iii) Landnutzungsdaten als Shape-File oder Feature Class, mit denen die Infiltrationsraten abhängig von der jeweiligen Landnutzung festgelegt werden. Die Abschätzung der Oberflächenrauigkeit erfolgt nach der „Manning n Klassifikation“ von Chow (1959) (Brunner 2016a, 2016b).
- iv) Bodenhydrologische Informationen (Ross et al. 2018a), um Abflussbeiwerte zu ermitteln, die zur Berechnung der Infiltration dienen (Brunner 2016a; 2016b).

- v) Der zeitliche Verlauf eines Niederschlag-Abfluss-Ereignisses mit definierten Zeitschritten.
- vi) Als Randbedingungen wurden Auslassstellen für den Abfluss festgelegt, damit sich das Modell nicht mit Wasser auffüllt. Als geeignete Auslässe wurden Straßen verwendet, deren Verläufe über den Modellrand hinausgehen, was im Modell damit zu begründen ist, dass Straßen geringe Rauigkeitswerte aufweisen und von Fließhindernissen (Gebäuden) begrenzt sind, wodurch das Oberflächenwasser bevorzugt dort abfließt.

Mit diesem Modellierungsansatz sollte vor allem beantwortet werden, i) wo im Stadtgebiet die Bereiche sind, die häufig nach Starkregenereignissen überflutet werden und wo Anpassungsmaßnahmen schon heute notwendig sind, ii) in welchen Bereichen der Stadt bauliche Maßnahmen – wie beispielsweise eine Nachverdichtung der vorhandenen Bebauung – Überflutungen verstärken könnten und iii) welche Fließwege des Oberflächenabflusses bei Starkregenereignissen auftreten. Hierfür wurden im Rahmen der Modellierung verschiedene Szenarien verwendet, die sich im Hinblick auf die räumliche Ausdehnung, die betrachteten Starkregenereignisse und die angenommene Bebauung unterscheiden.

3.1.2. Gewählte HEC-RAS Rahmenbedingungen

In Absprache mit den Projektpartner:innen der Stadt Geesthacht wurden für das hier betrachtete Stadtgebiet zwei Szenarien modelliert. Die Simulationen der Regenereignisse reichen von mehreren Stunden bis zu zwei Tagen, bei zeitlichen Auflösungen von einer Minute bis zu einer Stunde. Das Ziel war es, jeweils die zeitliche und räumliche Entwicklung der urbanen Überflutungen aufzuzeigen. Der Niederschlag fällt – als vereinfachte Annahme – im Modell gleichmäßig über das Gebiet verteilt. Für die Kanalisation wird vereinfacht die Annahme getroffen, dass sie schon nach kurzer Zeit kein Regenwasser mehr aufnehmen kann, weshalb sie für die Entwässerung während des Starkregenereignisses keine Rolle spielt und somit vernachlässigt werden kann. Die Modellierungen lassen sich jeweils in die folgenden vier Phasen einteilen, die je nach Simulation unterschiedliche Zeitintervalle aufweisen: Phase 1: Vor dem Starkregenereignis, Phase 2: Während des Starkregenereignisses, Phase 3: Nach dem Starkregenereignis; Phase mit starkem Oberflächenabfluss und Phase 4: Oberflächenabfluss nur noch sehr gering; Bewegung hauptsächlich durch Infiltration.

Szenario #1: Aktueller Starkregen (Basierend auf Messdaten der Station Boizenburg/Elbe)

Das erste Szenario basiert auf Beobachtungsdaten, um die Auswirkungen eines realen, in der Region in der Vergangenheit bereits beobachteten Ereignisses zu simulieren. Da aus der Umgebung von Geesthacht keine aktuellen Messdaten in benötigten zeitlichen Auflösungen verfügbar sind, wurde stellvertretend für die Region das Starkregenereignis vom 15.06.2007 verwendet, für das an der nächstliegenden Station Boizenburg/Elbe Messwerte vorliegen. Innerhalb dieses Niederschlagsereignisses fielen 92,5 mm Niederschlag, wobei die Hauptmenge (51,6 mm) in einer Stunde gemessen wurde. Die Simulation erstreckte sich vom 15.06.2007 (16:00) bis zum 16.06.2007 (23:00). Exemplarisch wurden die folgenden drei Zeitabschnitte betrachtet:

- i) das Maximum der Niederschlagsmenge (15.06.2007; 18:00),
- ii) nach Beendigung des Niederschlags, wenn der Hauptteil des Regenwassers an der Oberfläche abfließt und sich in Senken akkumuliert (15.06.2007; 20:00),

- iii) nach weitestgehendem Abschluss des Oberflächenabflusses, wenn sich die finalen Überflutungsbereiche (potenzielle Hot-Spots) zeigen (16.06.2007; 08:00).

Szenario #2: Extremer Starkregen (Starkregen von Typ Ahrtal)

Das zweite Szenario entspricht dem extremen Starkregenereignis, das sich im Juli 2021 im Ahrtal ereignete und dort aufgrund der topographischen Gegebenheiten zu großen Zerstörungen führte. Damals fielen innerhalb weniger Stunden 162 mm Niederschlag. Um ein vergleichbares Ereignis für Geesthacht zu simulieren, erstreckte sich der Modellzeitraum über zwölf fiktive Stunden (14.07.2021 – 12:00 bis 15.07.2021 – 00:00). Dabei wurden nachfolgend zwei Phasen (im Modell 14.07.2021 um 19:00 und 14.07.2021 um 23:30) dargestellt.

3.2. Ergebnisse

Szenario #1: Starkregen „Stadt Geesthacht“

Zum Zeitpunkt, an dem die Hauptmenge des Niederschlags im Modellgebiet fällt, sind auf der Karte fast auf dem gesamten Straßennetz und einem Großteil der unbebauten Flächen Wasseransammlungen von wenigen Zentimetern Höhe zu sehen (Abbildung 1, links), die jedoch als unproblematisch einzustufen sind. Die Wasseransammlungen auf den Straßen und in den steileren Bereichen im Zentralteil des Modellgebiets sind nicht durchgängig, da das Abfließen an der Oberfläche bereits eingesetzt hat. Infolgedessen bewegt sich das Wasser der Topografie folgend in westliche beziehungsweise südwestliche Richtung. Dieses Fließverhalten lässt sich sehr gut in der Animation des zeitlichen Ablaufs nachvollziehen. Auf den Karten sind am südlichen Rand zwei abgedeckte Bereiche zu erkennen – die Elbe und ein Staubecken. Die Abdeckung wurde gewählt, da das Modell dort ebenfalls Wasseransammlungen zeigt, die in der Realität jedoch nicht zu erwarten sind. Das Regenwasser würde zum einen durch die Elbe abtransportiert und zum anderen das Wasserreservoir auffüllen.

Abb. 1: Simulation Starkregen „Stadt Geesthacht“. Phase während des Starkregenereignisses (links) und der Abfluss-Phase (rechts). Der rote Pfeil zeigt die Lage der Sporthalle.

Das Regenwasser, das nicht im Boden infiltriert, fließt entlang der Straßen in tiefergelegene Bereiche und füllt dort zunächst Senken auf. Bei diesem Modellansatz wird neben dem Oberflächenabfluss nur die Infiltration als weitere Komponente betrachtet. Der Einfluss der Kanalisation wird als so gering eingeschätzt, dass er vernachlässigt wurde. Dieser vereinfachte Ansatz ist beim Einsatz vieler

hydrologischer Modelle gängige Praxis (Groth et al. 2020), da vielerorts keine genauen kartographischen Angaben zum Aufbau des Kanalnetzes vorliegen oder bereitgestellt werden können.

Das vorliegende Modell basiert auf den DGM1-Rohdaten, bei denen nicht alle in der Realität vorhandenen Straßendurchlässe oder möglichen Abflusswege im Datensatz enthalten sind. Gleiches gilt auch für aktuell nicht passierbare Stellen, an denen beispielsweise Durchlässe blockiert sein können. Um den Detaillierungsgrad des Modells zu erhöhen und neben qualitativen auch quantitativen Aussagen zu ermöglichen, müsste das Modell durch eine Vor-Ort Begehung verifiziert werden. Trotz dieser Einschränkung – also ohne eine vorherige Feinjustierung des Modells – können acht durch Kreise markierte potenzielle Akkumulationsbereiche (Hot-Spots für Überflutungen) identifiziert werden, in denen sich abfließendes Regenwasser aufstauen kann. Im vorliegenden Modell werden dort Wassertiefen von bis zu 2 m erreicht, was grundsätzlich einem erhöhten Gefährdungspotential entspricht. Zur Verifikation der Ergebnisse fand ein Treffen mit den zuständigen Behörden der Stadt statt, um basierend auf lokalem Wissen, die Modellergebnisse bewerten zu können.

Szenario #2: Extremere Starkregen „Stadt Geesthacht“

In dem zweiten Starkregen-Szenario wurde die Regenmenge im Modell gesteigert, um die Auswirkungen eines extremen Starkregenereignisses zu simulieren. Dass solche Ereignisse mittlerweile auch in Deutschland möglich sind, hat der Starkregen im Sommer 2021 im Ahrtal und an der Erft gezeigt. Aus diesem Grund ist in Kommunen auch das Interesse gestiegen, was ein solches Ereignis vor der eigenen Haustür anrichten würde. Im Fallbeispiel Geesthacht wurden die Niederschlagsmengen im Vergleich zum Szenario #1 in etwa verdreifacht. Der zeitliche Verlauf entspricht ungefähr dem Ereignis aus dem Ahrtal. Im Simulationsergebnis wird die größere Niederschlagsmenge im Stadtgebiet deutlich sichtbar, da sich im Vergleich zu Szenario #1 zunächst mehr Wasserflächen ausbilden und größere Wassermengen auf den Straßen in Richtung Elbe abfließen.

Abb. 2: Simulation extremer Starkregen „Stadt Geesthacht“. Phase während des Starkregenereignisses (links) und der Infiltrations-Phase (rechts). Der rote Pfeil zeigt die Lage der Sporthalle.

An den Hotspots 1 bis 8 – die sich bereits im Szenario #1 gezeigt haben – sammeln sich nun größere Wassermengen an, die dort entweder zu größeren Wasserhöhen oder ausgedehnteren Überflutungsflächen führen. Darüber hinaus bilden sich vier neue Hotspots (A - D) aus, die entweder eine Wasseraufstauhöhe von rund 1 m aufweisen (A, C) oder räumlich eng begrenzte Bereiche mit Wasserhöhen von bis zu 2 m zeigen (B, D) (Abbildung 2, links). Nach Ablauf der Hauptmenge des Gebietsniederschlags bleiben sieben Bereiche bestehen, in denen sich Wasserhöhen von bis zu 2 m

zeigen (Abbildung 2, rechts). Besonders hervorzuheben sind hier die Bereiche 2 und 4 im Westteil des Modellgebiets. Der im Modell gezeigte Wasseraufstau im Bereich 2 ist vor-Ort als unproblematisch zu bewerten, da das Wasser einer bewaldeten Senke zufließt und dort schadlos versickern kann. Ein besonderes Augenmerk gilt allerdings der Sporthalle an der Grenzstraße (Bereich 4), da dort schon heute nach stärkeren Niederschlagsereignissen Feuchtigkeitsschäden im Fußboden aufgetreten sind. Dort wäre es ratsam, das Modell noch einmal zu überprüfen und zu optimieren, in dem nicht erfasste Straßendurchlässe oder wasserstauende Elemente kartiert und in das Modell einpflegt werden. Damit könnten sich die Simulation der Richtung des Wasserflusses sowie der potenziell auftretenden Wassermengen verbessern. Darüber hinaus sollte geprüft werden, ob dort in der Vergangenheit bereits Überflutungen aufgetreten sind.

Während der Hot-Spot B, der sich nur bei dem extremen Starkregenereignis zeigt, als unkritisch zu bewerten ist, da er in einem Waldgebiet liegt und von ihm nur ein geringes Gefährdungspotential ausgeht, zeigen sich innerhalb des Stadtgebiets mehrere Bereiche, in denen sich größere Wassermengen sowohl in der Fläche als auch in der Aufstauhöhe ansammeln können. Im Bereich 6 ist der Akkumulationsbereich aktuell eine bewaldete Senke, die zukünftig als temporärer Retentionsraum genutzt werden könnte. Hierzu sollte die Kommune die Notwasserwege, auf denen das Wasser der Senke zufließen kann, freihalten. Für Teile der Bereiche 8 und entlang C sollte die Notwendigkeit für Anpassungsmaßnahmen überprüft werden, da die Modellergebnisse hier auf ein höheres Gefährdungspotential durch Überflutungen hinweisen. Neben baulichen Veränderungen, wie erhöhten Schwellen als Hindernis für das Wasser oder Rückstausicherungen, wäre es ratsam die Bewohner:innen auf ein mögliches Überflutungsrisiko hinzuweisen. Hierzu wurde gemeinsam mit der Stadt Geesthacht eine GERICS-Informationsbroschüre für die Stadt Geesthacht erstellt und veröffentlicht.¹

¹ https://www.gerics.de/about/news_and_events/news/115447/index.php.de

4. Das Fallbeispiel Rostock²

4.1. Der Modellansatz Tygron Engine

4.1.1. Grundlagen

Die Tygron Engine ist eine 3D-Geodesign-Plattform mit einer Cloud-Computing-Technologie, mit der unter anderem Überflutungen berechnet und interaktiv visualisiert werden können. Der dabei verwendete Berechnungsansatz für Starkregenereignisse basiert auf einem 2D-gitterbasierten Flachwassermodell, das 2D-Saint-Venant-Gleichungen verwendet (Kurgano & Pertova 2007). Des Weiteren werden bei den Berechnungen folgende Faktoren berücksichtigt: i) Infiltration, ii) Verdunstung, iii) Grundwasserfluss sowie iv) bauliche und natürliche hydraulische Strukturen. Aktuell wird das Modell hauptsächlich im kommerziellen und im wissenschaftlichen Bereich in den Niederlanden eingesetzt (Korporaal 2022; Renswoude 2020).

Um die Berechnungen durchzuführen, wird der Projektbereich zunächst in ein Zellenraster gegliedert. Die Rasterweite wird durch das verwendete Digitale Gelände Modell (DGM) vorgegeben. Für das Fallbeispiel in Rostock wurde seitens der Stadt ein DGM1 zur Verfügung gestellt, so dass die Rasterweite 1 Meter beträgt.

Für jede Zelle fand die Zuordnung einer definierten Wassermenge basierend auf dem Datensatz des KOSTRA-Atlas Deutscher Wetterdienst (DWD) 2010R von Warnemünde mit einem Modellregentyp Euler Typ II statt. Die Zellen sind in Gruppen/Kategorien eingeteilt, denen Parameter wie Infiltration oder Rauigkeitsfaktor entsprechend zugeordnet sind. Für die Simulation wurden Sekunden-Zeitschritte gewählt, wobei in jedem Zeitschritt jede Zelle mit den direkt benachbarten Zellen kommuniziert, um – basierend auf dem Wasserstand, der Oberflächenhöhe, der aktuellen Fließrichtung und anderen Faktoren – Wasser auszutauschen. Für die hohe Genauigkeit dieser Simulation sorgen sehr kleine Zeitschritte und ein enges Raster.

Der für die Simulation verwendete Modellregentyp Euler II nach KOSTRA-DWD 2010R ist nur für kurze Dauerstufen realitätsnah. Bei längeren Regenereignissen muss der zeitliche Verlauf des Regenereignisses besondere Beachtung finden, da dies das Abflussverhalten entscheidend beeinflussen kann. Als Vereinfachung wurde der Modellregen einheitlich auf das gesamte Stadtgebiet angewendet. Die Daten dafür stammen von der Wetterstation Warnemünde. Der Modellregen weist eine definierte Wassermenge (Niederschlagshöhe) und eine definierte Dauer auf, die mit Tygron Engine konfiguriert und in eine Niederschlagsmenge (mm) pro Sekunde umgerechnet wurden. So ergibt sich beispielsweise aus einer Niederschlagshöhe von 11,70 mm und einer Intervalldauer von 5 Minuten eine Niederschlagsmenge von 0,039 mm/s. Bis zum Ende des definierten Zeitraums fällt genau diese konfigurierte Regenmenge

² Die in diesem Kapitel dargestellten Inhalte und Abbildungen sind den durch die Tauw GmbH für das Climate Service Center Germany (GERICS) erstellten Abschlussberichten „Starkregengefahrenkarte Rostock: Studie zur Bewertung des Abflussverhaltens von Starkniederschlägen im Stadtgebiet Rostock mit der Software „Tygron“ (Tauw 2020) und „Modelloptimierung und alternative Modellansätze Rostock. Vergleich HEC-RAS - Tygron“ (Tauw 2022) entnommen, wobei sie sprachlich angepasst und inhaltlich ergänzt wurden.

auf jede Gitterzelle. Da der Modellregentyp Euler II dynamisch ist, verändert sich die Niederschlagsmenge während des Ereignisses, weshalb 5 Minuten-Intervalle mit unterschiedlichen Regenmengen zur Anwendung kamen.

Um einen möglichst einfachen Ansatz zu wählen, der in den meisten Kommunen adaptiert werden kann, verzichtet diese Fallstudie auf Informationen zum Kanalnetz. Vielmehr fand eine vereinfachte Abschätzung der Kanalisationskapazität im Modell statt. Hierzu wurde das Stadtgebiet in Bereiche mit und ohne Kanalisation aufgeteilt. Bereiche mit Kanalisation sind beispielsweise Straßen und Gebäude, in denen ein Anschluss an das Kanalnetz angenommen werden kann. Die Ermittlung der versiegelten Flächen basiert auf einer Landnutzungskartierung des Luftbildes von 2014. Unter den so ermittelten Zellen wurde basierend auf langfristigen Erfahrungswerten eine Kapazität des Abwassersystems von durchschnittlich 10,82 mm für die Wasser-Speicherungsmöglichkeit angenommen. Das gesamte Speichervolumen des Kanalsystems wird durch die Summe aller als Kanalisationsbereiche gekennzeichneten Gitterzellen – multipliziert mit der Gitterzellengröße – bestimmt. Wasser kann in der Simulation dann in den Abwasserkanal fließen, wenn sich auf der Oberfläche eine Gitterzelle mit Wasser und einer Kanalkonstruktion befindet. Der Zufluss in die Kanalisation findet dann so lange statt, bis der Abwasserkanal voll ist. Wird während der Simulation Wasser aus dem Abwasserkanal entfernt, so kann weiter Wasser von der Oberfläche abfließen, bis die maximale Kapazität der Kanalisation erreicht ist.

Oberflächenwasser kann dem System durch Verdunstung entzogen werden. Dabei wird die Menge von der Verdunstungsrate der Oberfläche bestimmt, die durch den Grad der Versiegelung und dem Vegetationstyp charakterisiert ist. Für die Simulation wurde von einer initialen Evaporation von 1,5 mm/d (Standardwert) ausgegangen. Die tatsächliche Evaporation kann in Abhängigkeit der zugeordneten Bodenkategorie im Laufe der Modellierung davon abweichen.

Eine weitere Möglichkeit das Oberflächenwasser zu verringern, bietet die Infiltration in die ungesättigte Bodenzone. Die Geschwindigkeit der Infiltration wird durch die K-Faktoren der Geländeoberfläche und des Bodens definiert (Bram 2016). Ausschlaggebend ist hier jeweils der niedrigere Wert, da dieser die Infiltrationsgeschwindigkeit steuert. Im Bereich des RSAG-Geländes wurde wegen einer künstlich angelegten Drainage im Gleisbett der Infiltrationsbeiwert manuell erhöht, um hier einen verbesserten Abfluss zu simulieren.

Die Berechnungen nutzen folgende Datenquellen: i) Landnutzungskartierung des Luftbildes aus dem Jahr 2014 (Stadt Rostock), ii) Niederschlagswerte (Deutscher Wetterdienst, KOSTRA Atlas 2010m, Wetterstation Warnemünde), iii) Digitales Geländemodell DGM1 für das Verwaltungsgebiet Rostock (Stadt Rostock), iv) Digitales Geländemodell DGM20 (Opendataportal, esri-Daten, openstreetmap.com) und v) Bodenklassen (Stadt Rostock).

Darüber hinaus gab es für das Modell folgende Annahmen: i) für den Infiltrationsbeiwert von Industrieflächen und auf dem RSAG-Gelände wurden 0,3 m/d angesetzt, ii) ein detailliertes Kanalnetz ist im Modell nicht enthalten, iii) Botanischer Garten und Kläranlage besitzen im Modell eine hydraulische Verbindung, iv) auf Basis einer Vorort-Kartierung wurde das Modell um Durchlassstellen erweitert, v) die abgeschätzte Kapazität des Kanalsystems unterhalb der als Straßen identifizierten Zellen beträgt 10,82 mm.

4.1.2. Ergebnisse

Am Beispiel des Ausschnitts „Bereich Holbeinplatz und Werftstraße“ zeigt Abbildung 3 typische Kartendarstellungen der Tygron Engine (Überschwemmungstiefen und Fließrichtungen), wie sie üblicherweise in Berichten verwendet werden. Dabei sind zwei durch Überschwemmungen gefährdete Bereiche erkennbar. Zum einen der Holbeinplatz unter der Bahnbrücke, zum anderen ein Bereich nördlich der Werftstraße. Hier werden bei der Modellierung Überschwemmungsbereiche mit Wassertiefen von bis zu 5 m angezeigt. Die Fließrichtungen verdeutlichen dabei sehr anschaulich die Hauptfließrichtung hin zu den topografischen Senken, so dass davon auszugehen ist, dass sich bei stärkeren Niederschlagsereignissen an den beiden Stellen weitere Wassermengen akkumulieren können. Aus den Karten lässt sich somit ableiten, dass der Holbeinplatz, der eine wichtige Funktion für den ÖPNV darstellt, schon heute eine hohe Vulnerabilität im Hinblick auf Starkregenereignisse besitzt. Somit werden dort Anpassungsmaßnahmen, vor allem vor dem Hintergrund einer Zunahme der Anzahl (Bender et al. 2019) und Intensität (Dahm et al. 2020) von Starkregenereignissen, angeraten.

Abb. 3: Linke Seite: Überschwemmungstiefen im Bereich Holbeinplatz und Werftstraße. Rechte Seite: Fließrichtungen des Oberflächenabflusses

Im Falle des Bereichs Werftstraße treten zwar auch hohe Wasserstände auf, deren Einfluss ist jedoch auf lokale Störungen und Schäden begrenzt. Die Ergebnisse zeigen darüber hinaus nördlich der Bahnbrücke einen Aufstau von Wasser im Bereich der Werftstraße und der Neptunalle. Da mehrere Straßen (Werftstraße, Am Kayenmühlengraben) den Fließweg kreuzen, müsste durch eine Begehung noch ergänzend geklärt werden, ob Vor-Ort Straßendurchlässe existieren, die noch in das Modell integriert werden müssten oder ob die Infiltrationsraten im Modell richtig dimensioniert wurden. Unabhängig von einer potentiell notwendigen Feinjustierung des Modells, zeigen die Ergebnisse Bereiche mit einem hohen Überschwemmungsrisiko, wofür angrenzende Immobilien- und Grundstücksbesitzer:innen sensibilisiert werden sollten. Auch in diesem Bereich werden Anpassungsmaßnahmen

empfohlen, um das Wasser gezielt zurückzuhalten oder über temporäre Notwasserwege aus dem Bereich zu entfernen.

4.2. Der Modellansatz HEC-RAS

4.2.1. Grundlagen

Mit dem Ziel eines direkten Modellvergleichs wurde ein Modellteilgebiet in Rostock ebenfalls mit dem – in Abschnitt 3.1.1 hinsichtlich seiner Grundlagen bereits ausführlich beschrieben – Modellansatz HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center River Analysis System) modelliert. Um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten, basiert die Modellierung weitgehend auf den Eingangsdaten des im vorherigen Abschnitt beschriebenen Ansatzes der Tygron Engine Modellierung. Das mit HEC-RAS modellierte Gebiet weist zur Minimierung der Rechenleistung und -zeit eine Größe von etwa 4,5 km² bei einer Rastergröße von 5 x 5 m auf. Wie schon bei der Modellierung mit Tygron Engine wurden kein Kanalnetz sowie keine Durchlässe oder Pumpen berücksichtigt. Die Berechnung der Infiltration nutzt das Curve-Number (CN) Verfahren, durch das der infiltrierende Niederschlag als Funktion der kumulierten Niederschlagsmenge, Bodenversiegelung, Flächennutzung und Bodenfeuchte abgeschätzt wird. Um das Courant-Kriterium (Courant et al. 1928) näherungsweise zu erfüllen, betragen die Zeitschritte für die Berechnung 2 Sekunden. Mit diesen Einstellungen benötigt HEC-RAS 10 Minuten und 30 Sekunden für einen Berechnungslauf.

4.2.2. Ergebnisse

Für die Simulationen können manuell Zeitschritte als Vorgabe für die Berechnungen gewählt werden. Je nach Computerleistung sind hierbei Zeitschritte zwischen einer Sekunde und mehreren Minuten möglich. Trotz gleicher Modellparametrisierung hat die Wahl der Zeitschrittlänge einen direkten Einfluss auf die Modellergebnisse – sei es in der Kartendarstellung oder bei der Visualisierung als zeitlicher Ablauf in einem Video. In Abbildung 4 sind zwei Momentaufnahmen dargestellt, die denselben Zeitpunkt der Simulation eines Starkregenereignisses zeigen. Beide Modellansätze unterscheiden sich lediglich in ihrer Zeitschrittkonfiguration (1 Minute beziehungsweise 10 Minuten), trotzdem zeigt die Visualisierung ein unterschiedliches Bild. Bei dem Modell mit 1 Minuten-Zeitschritten scheint auf den ersten Blick weniger Wasser im Modell zu sein, da alle Wasserflächen geringer dimensioniert sind. Außerdem treten an den Hotspots geringere Wassertiefen auf. Wie die Legenden jedoch verdeutlichen, wird, bezogen auf das gesamte Modellgebiet, ein höheres Maximum der Wassertiefen erreicht.

In beiden Fällen wird der Oberflächenabfluss wegen der nicht erfüllten Courant-Bedingung als nicht zusammenhängende Abflusswassermenge dargestellt. Vielmehr zeigen sich aufeinanderfolgende, räumlich begrenzte Wasserakkumulationen. Kleinere Zeitschritte im Sekundenbereich, führen zu einer deutlichen Verbesserung dieses Effektes. Qualitativ noch bessere Ergebnisse erhält man, wenn man mit Modellen arbeitet, die über einen automatischen Stabilisator verfügen, der die Zeitschritte an die Fließgeschwindigkeit anpasst. Diese Anpassung würde jedoch einen höheren Rechenaufwand erfordern.

Abb. 4: HEC-RAS Berechnungen mit unterschiedlichen Zeitschrittkonfigurationen. Links: Zeitschritt 1 Minute. Rechts: Zeitschritt 10 Minuten.

4.3. Modellvergleich HEC-RAS – Tygron Engine

Da die Anzahl der Niederschlag-Abfluss-Modellierungen mit Bezug auf Starkregenereignisse in den letzten Jahren zugenommen hat, kommen vermehrt unterschiedliche Modellansätze zum Einsatz. Je nach Bearbeiter und verwendetem Modell werden unterschiedliche Kartendarstellungen produziert, die, zumeist mit einer mehr oder weniger guten Dokumentation beziehungsweise Nutzungshinweisen, an Stadtverwaltungen übergeben werden. Da dort nicht immer Modellierexpert:innen die Interpretation der Ergebnisse übernehmen müssen, soll hier exemplarisch gezeigt werden, zu welchen Ergebnissen unterschiedliche Modelle mit denselben Eingangsparametern kommen können. Um die Vergleichbarkeit der Modellergebnisse zu erhöhen, wurden zum einen vergleichbare Eingangsparameter und Randbedingungen verwendet, zum anderen führte dasselbe erfahrene Team beide Modellierungen durch, um den Einfluss des Modellierers/der Modellierer:in auf die Ergebnisse so weit wie möglich zu minimieren (Tauw 2022, Groth et al. 2024b).

In Abbildung 5 sind exemplarisch die modellierten Wassertiefen im Bereich Holbeinplatz und Werftstraße nebeneinandergestellt. In beiden Modellierungen sind die Hauptüberschwemmungsgebiete im Bereich der Haltestelle Holbeinplatz – unterhalb der Brücke – und südlich der Werftstraße zu erkennen. Die räumlichen Ausdehnungen und Wassertiefen sind in etwa vergleichbar, wobei die Modellierung mit Tygron Engine größere Wassertiefen anzeigt. Die Hauptunterschiede zeigen sich hier etwas abseits der großen Hotspots. Dort liefert HEC-RAS ein „unruhigeres Bild“, mit einer größeren Anzahl von kleinen abgegrenzten Wasserakkumulationen. Dagegen zeigt Tygron Engine größere zusammenhängende Wasserbereiche, was auf die kleineren Zeitschritte und den automatischen Stabilisator zurückzuführen ist. Generell zeigt die Modellierung mit Tygron Engine vor allem in Bereichen mit geringeren Wasserakkumulationen – aufgrund der eingebauten Kanalkapazität – geringere Gesamtwassersäulen als die Modellierung mit HEC-RAS. Die Modellergebnisse verdeutlichen aber auch, dass dort, wo diese Kapazität erschöpft ist, bei Tygron Engine höhere Wasserstände ausgebildet sind.

Abb. 5: Ergebnisse unterschiedlicher Modellierungen. Links: HEC-RAS. Rechts: Tygron Engine.

Betrachtet man in Abbildung 6 den Bereich südwestlich des Schwanenteichparks, so zeigen sich auch hier die generellen Unterschiede der beiden Modellansätze. Bei der HEC-RAS-Modellierung verteilen sich die Wasserakkumulationen gleichmäßig über das Gebiet, wobei zumeist nur geringe Wasserhöhen von wenigen Zentimetern auftreten. Viele dieser Wasserflächen verschwinden bei der Modellierung mit Tygron Engine, da hier das Wasser durch den Modellbaustein Kanalisation von der Oberfläche entfernt wird. Dies sorgt auf den ersten Blick für ein geglättetes Erscheinungsbild. Dort wo Wasserakkumulationen auftreten, werden trotz der kleineren Zeitschrittweiten allerdings höhere Wassertiefen erreicht und es bilden sich im Vergleich zu HEC-RAS auch neue Überschwemmungsflächen – beispielweise im Bereich westlich der Kuphalstraße – aus. Dies könnte damit begründet werden, dass hier ein Gebiet nahe der Modellgrenze von HEC-RAS betrachtet wird, in dem die hydraulischen Verhältnisse stärker von den Randbedingungen des Modells beeinflusst werden und dort eventuell Wasser „aus dem Modell geflossen“ ist. Aus diesem Grund ist es bei der Interpretation der Kartendarstellungen immer wichtig, dass sich die zu interpretierenden Bereiche möglichst im zentralen Teil des Modells befinden.

Abb. 6: Ergebnisse unterschiedlicher Modellierungen. Links: HEC-RAS. Rechts: Tygron Engine.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich beide Modelle für die Visualisierung der Starkregengefahren eignen. Eindeutige Hot-Spots und Hauptfließrichtungen werden von beiden Ansätzen ohne große Unterschiede dargestellt. Unterschiedliche Ergebnisse sind überwiegend auf Modelleinstellungen wie die Wahl der Randbedingungen oder die Berücksichtigung beziehungsweise das Fehlen einer Entwässerung nach unten (Infiltration oder Kanalisation) zurückzuführen. Im direkten Vergleich hat der Einsatz von Tygron Engine insbesondere bei der Modellierung größerer Gebiete deutliche Vorteile, da man im Hintergrund auf eine höhere Rechnerleistung zurückgreifen kann. Dies ermöglicht auch die Ausgabe von 3D-Videos (Abbildung 7), die sich durch den gut erkennbaren Ortsbezug und eine eindrucksvollere Darstellung häufig besser dafür eignen Entscheidungsträger:innen zu sensibilisieren.

Ein weiterer Vorteil dieses Programms ist es, dass viele Anfangs- und Randbedingungen auf Grundlage öffentlich verfügbarer Daten automatisiert festgelegt werden. Allerdings werden einige kleinräumige Prozesse des Wasserhaushalts im Modell nicht detailliert berücksichtigt (Tauw 2022).

Die Stärke von HEC-RAS sind dagegen die flexibel wählbaren Rastereinstellungen, wodurch Analysen von Prozessen in kleinräumigen Gebieten detaillierter möglich sind. Zudem können sinnvolle Ergebnisse auch mit wenig verfügbaren Daten erzielt werden (Wübbelmann 2023; Bender et al. 2023a). Durch die Nutzbarkeit auf handelsüblichen PCs und relativ kurze Rechenzeiten können mit HEC-RAS Landnutzungsänderungen oder die Auswirkungen von Neubauten auf das Abflussverhalten schnell simuliert werden. Somit ist dieses Modell nicht nur sehr gut als Planungswerkzeug bei eingeschränkten finanziellen und personellen Ressourcen geeignet, sondern auch um die Wirkung unterschiedlicher technischer Anpassungsmaßnahmen in kurzer Zeit visualisieren zu können.

Abb. 7: Screenshot aus dem TAUW-Video zum Bericht „Das Abflussverhalten von Starkniederschlägen im Stadtgebiet Rostock mit der Software „Tygron Engine“ (Taw 2020).

4.4. Der Modellansatz mit LEAFlood

4.4.1. Grundlagen

Um die Folgen von Starkregenereignissen zu mindern, stehen Kommunen schon heute verschiedene Werkzeuge zur Minderung von Überflutungen zur Auswahl (Bender et al. 2022). Neben technischen Lösungen können auch Ökosysteme durch natürliche flutregulierende Ökosystemleistungen (fÖsl) einen wertvollen Beitrag leisten. Allerdings müssen die Einflüsse der Ökosysteme vorab quantifiziert werden, um die leistbaren Effekte beurteilen zu können. Da es aktuell nur wenige Studien gibt, die den Nutzen von fÖsl nach Starkregenereignissen untersucht haben (Shen et al. 2019; Haase et al. 2014), wendete Wübbelmann (2023) einen neuen Ansatz an, um die fÖsl im urbanen Raum hinsichtlich ihrer Funktionstauglichkeit unter sich ändernden Klimabedingungen zu untersuchen. Ausgehend von HEC-RAS-Modellergebnissen wurde dazu ein neues 2D hydrologisch-hydrodynamisches Modell (LEAFlood – Landscape and vEgetAtion-dependent Flood model) entwickelt (Wübbelmann und Förster 2022), das auf der modularen Programmbibliothek CMF (Catchment Modelling Framework) für hydrologische Modellierungen (Kraft et al. 2011) basiert. Ziel dieses Modells ist es, eine detailliertere Darstellung von Interzeption, Kronendachverdunstung, Bodeninfiltration und Oberflächenabfluss auf Grundlage einzelner Landschaftselemente zu erhalten. Als Treiber dienen Zeitreihen meteorologischer Daten wie Niederschlag, Temperatur, Windgeschwindigkeit, relative Feuchte und Sonneneinstrahlung. Der laterale und vertikale Wasserabfluss wird durch Bodenkennwerte, die Topografie und die Oberflächenrauigkeit gesteuert.

Da die Modellgeometrie durch unregelmäßige Polygone definiert wird, kann das Modellgebiet sehr flexibel gewählt werden. Im vorliegenden Fall umfasst es eine Fläche von 4,5 km² (Abbildung 8). Es wird im Süden von der Satower Str. und der Parkstr., im Westen von einer Linie Rennbahnallee – Kreisverkehr Ulrich-von-Hutten-Str./Goerdeler Str., im Norden von einer Linie Kreisverkehr Ulrich-von-Hutten-Str./Goerdeler Str. – Kreuzung Eikbomweg/Upundalsprung und im Osten von einer Linie Kreuzung Werftstr./Max Eyth Str. – Kreuzung Maßmannstr./ Adolf-Becker-Str. begrenzt.

Abb. 8: Modellierung mit LEAFlood: Modellgrenzen (Wübbelmann 2023).

Das Modellgebiet weist einen großen Anteil an Grün- und Waldflächen sowie Flächen mit vereinzelt Baumbestand (hier als Kategorie bewaldete Flächen ausgewiesen) auf (zusammen 50%), wie den Schwanenteichpark, den Barnstorfer Wald oder den Botanischen Garten. Daneben findet sich aber auch ein großer Prozentsatz an Siedlungs-, Industrie- und Verkehrsflächen (zusammen 48%) (Wübbelmann 2023).

Ein Hauptziel der Modellierungen war es, unterschiedliche Landnutzungen und Niederschlagsereignisse im Hinblick auf die sich daraus ergebenden Bedarfe für flutregulierende Maßnahmen (Bedarfe), sowie für bestehende Potentiale zur Regulierung der Überflutungen (Angebot) gegenüberzustellen. Durch diesen Vergleich können Gebiete identifiziert werden, in denen ungedeckte Bedarfe beziehungsweise ein

Angebotsüberschuss vorliegen. Obwohl die Ergebnisse nicht als Absolutwerte wiedergegeben werden, spiegeln sie dennoch wider, ob bestimmte Bereiche gegenüber einer Überflutung anfällig sind. Die erzeugten Karten zeigen hierbei die Beiträge natürlicher Ökosysteme zur Hochwasserregulierung.

Bei der Bewertung der Ergebnisse gilt es – wie bei den Beispielen zuvor – zu berücksichtigen, dass der Modellansatz keine Entwässerung durch eine Kanalisation beinhaltet, wodurch die flutregulierenden Bedarfe etwas überschätzt werden. Die Abweichungen können jedoch als untergeordnet betrachtet werden, da bei einem kurzzeitigen Starkregenereignis typischerweise der weitaus größte Anteil der Wassermengen nicht durch die städtische Kanalisation entwässert, sondern an der Oberfläche abfließt. Bei der Modellierung wurde ein Wasserzufluss aus benachbarten Gebieten vernachlässigt, da die Topografie innerhalb und in der näheren Umgebung des Untersuchungsgebietes relativ flach ist und zudem nur ein einstündiges Starkregenereignis Untersuchungsgegenstand war. Gründächer, die ein großes Potential zur Hochwasserregulierung besitzen (Zölch et al. 2017), sind im Modell ebenfalls nicht implementiert, da auf Satellitenbildern keine erkennbar waren.

4.4.2. Ergebnisse

Die Modellierungen von Wübbelmann et al. (2022) bestätigen die Ergebnisse von Burkhard und Maes (2017), dass die Interzeption durch die Vegetation die wichtigste Komponente bei den fÖsl darstellt, insbesondere wenn der Boden stark wassergesättigt ist. Dabei weisen alle Grün- und Waldflächen positive flutregulierende Wirkungen auf. Von besonderer Bedeutung sind hier Stadtbäume, die durch ihren großen Kronenumfang über eine hohe Abfangkapazität verfügen (Carlyle-Moses et al. 2020).

Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die Angebotskapazität der vorhandenen Ökosysteme – also das Vermögen dort Wasser aufzunehmen – im Modellgebiet schon heute bei Starkregen erreicht oder überschritten wird, was zu Überflutungen führt. Morphologische Senken und tiefergelegene Bereiche, wie beispielsweise der Holbeinplatz, weisen einen hohen Regulierungsbedarf auf, was mit einer hohen Überflutungsgefahr gleichgesetzt werden kann. Intensivere Starkregenereignisse, wie sie zukünftig zu erwarten sind, werden den Bedarf an hochwasserregulierenden Maßnahmen noch weiter erhöhen (Abbildung 9).

Um die Auswirkungen von Landnutzungsänderungen und intensiveren Starkregenereignissen zu untersuchen, führten Wübbelmann et al. (2023) eine Szenarioanalyse unter Verwendung von zukünftigen Klimabedingungen bei gleichzeitiger Implementierung von Anpassungsmaßnahmen (mehr Bäume, mehr entsiegelte Flächen) durch. Allerdings zeigt sich schon im Modellaufbau, dass es eine große Herausforderung ist, im aktuellen Bestand ausreichend Flächen für Anpassungsmaßnahmen bereitzustellen. Vor allem da die unterschiedlichen Maßnahmen wie Baumneupflanzungen oder die Entsiegelung auf dieselben Flächen abzielen.

Die Modelldaten belegen, dass eine Vergrößerung der Baumkronenfläche eine größere Wasserreduktion bewirkt als Entsiegelungsmaßnahmen, insbesondere wenn gesättigte oder trockene Böden vorliegen, da dann keine Infiltration stattfinden kann. Yarnvudhi et al. (2021) zeigen, dass der Oberflächenabfluss aus einem Gebiet im optimalen Fall durch Bäume um bis zu 60% verringert werden kann. Bei der Arbeit von Wübbelmann et al. (2023) und den dort verwendeten Anpassungsverfahren konnte eine Verringerung des Oberflächenabflusses von bis zu 28% erzielt werden.

Darüber hinaus bieten Baumkronen im Sommer eine großflächige Verschattung, was den Hitzebelastungen entgegenwirkt. Zusätzlich leisten sie einen Beitrag zur Erhöhung der Biodiversität. Entsiegelte Flächen steigern zudem die Infiltrationskapazität und verbessern die Grundwasserneubildung.

Vergleicht man alle Szenarien-Ergebnisse, so zeigt es sich, dass eine Kombination aus mehr Stadtbäumen und mehr unversiegelten Flächen das Überflutungsrisiko am besten mindern können. Allerdings können durch ausschließlich diese Maßnahmen Überflutungen, sowohl aktuell als auch in der Zukunft, nicht vollständig vermieden werden.

Eine Erhöhung der Niederschlagsintensität führt zu einer Verringerung der Rückhaltewirkung einzelner natürlicher Systeme. Somit werden im Hinblick auf zukünftige intensivere Starkregenereignisse weitere Anpassungsmaßnahmen – sowohl natürliche als auch technische – benötigt, die es sinnvoll zu kombinieren gilt (Smets et al. 2019).

Da viele Anpassungsmaßnahmen im Bestand immer auf denselben Landnutzungen (hauptsächlich Verkehrs- und Grünflächen) stattfinden und somit um Fläche konkurrieren, müssen für eine Optimierung der Anpassung weitere bisher nur wenig genutzte Flächen, wie beispielsweise Dach- und Fassadenflächen, herangezogen werden. Zusätzlich ist es sinnvoll, Oberflächenwasser gezielt in die Bereiche zu leiten, in denen eine temporäre Überflutung zu keinen nennenswerten Schäden führt.

Anpassungsszenario F0 (heute, 2011) (mehr Stadtbäume und Flächenentsiegelung) **Anpassungsszenario F2°C wärmere Welt (mehr Stadtbäume und Flächenentsiegelung)**

Abb. 9: Modellierung mit LEAFlood: Änderung von Angebot und Nachfrage überflutungsregulierender Ökosystemleistungen im Bereich „Holbeinplatz-Schwanenteichpark“ (Wübbelmann 2023, verändert).

4.5. Zusammenfassung der Modellergebnisse und Schlussfolgerungen

Wie der Einsatz unterschiedlicher Modellansätze in einem Untersuchungsgebiet zeigt, sind bereits viele Werkzeuge verfügbar, die verwendet werden können, um das aktuelle und zukünftige Überflutungsrisiko in Bezug auf die vorhandene oder geänderte Flächennutzung zu simulieren. In Tabelle 1 sind dazu die im Modellgebiet Holbeinplatz-Schwanenteichpark verwendeten Modelle nochmals gegenübergestellt.

Auch wenn sich im Detail nicht alle Aussagen decken, so bekräftigen jedoch alle drei Modellierungen, dass der Holbeinplatz, der eine zentrale Rolle im öffentlichen Nahverkehr spielt, insbesondere bei Starkregenereignissen eine hohe Überflutungsgefahr aufweist. Angesichts einer zu erwartenden zunehmenden Häufigkeit (Bender et al. 2019) und wahrscheinlich größeren Intensität (Dahm et al. 2020) von Starkregenereignissen in dieser Region, werden proaktive Anpassungsmaßnahmen für den Holbeinplatz dringend empfohlen, um dort die Resilienz zu erhöhen. Im Fall der Überflutungen im Umfeld der Werftstraße bestehen lokale Gefährdungen für einige Gebäude einschließlich eines Tankstellengeländes. Die hydraulische Dynamik zwischen dem Holbeinplatz und dem Hafen wird durch mehrere Straßenquerungen – u.a. die Werftstraße – geprägt, weshalb es hier sinnvoll wäre, die Modelle nochmals durch eine Vor-Ort Begehung zu verifizieren, um beispielsweise den aktuellen Zustand von Straßendurchlässen zu kartieren. Je nach dem vorgefundenen Zustand haben sie einen unterschiedlichen Einfluss auf das Ablaufverhalten des Oberflächenwassers, einschließlich dem Aufstau vor Fließhindernissen.

Basierend auf den Abflussmodellierungen können Abfluss- und Akkumulationsgebiete leicht eingrenzt werden. Kombiniert man die Modellergebnisse mit Beobachtungen historischer Ereignisse, so können die größten Überschwemmungsflächen sehr einfach identifiziert werden. Innerhalb des betrachteten Modellgebiets „Holbeinplatz-Schwanenteichpark“ sind die Gefährdungen durch Überschwemmungen nach Starkregenereignissen lokal begrenzt, da sich – ohne Berücksichtigung von Fließhindernissen – vor allem tiefer gelegene Bereiche mit Wasser füllen. Das können natürliche Senken sein, wie am Holbeinplatz, aber auch Lichtschächte, Kellerabgänge und -wohnungen oder Tiefgaragen.

Bei der Nutzung von Modellen, wird hier nochmals auf die große Bedeutung der Modellvalidierung hingewiesen. Durch die unverifizierte Nutzung digitaler Geländemodelle können häufig numerische Strömungshindernisse entstehen, da nicht alle Durchlässe in Luftbildern erkennbar sind und diese nachträglich in das Modell eingepflegt werden müssen. So wurden beispielsweise beim Ansatz mit Tygron Engine und HEC-RAS einige Durchlässe nach einer Vor-Ort-Kartierung ins Modell eingebaut. Zudem können Wasserhöhen in einigen Stadtbereichen auch überschätzt werden, da das Wasser nicht in Gebäude eindringen kann und sich dort vollständig aufstaut (Hofmann und Schüttrumpf 2019).

Tab. 1: Zusammenfassender Überblick der in Rostock verwendeten Modelle

Eingabeparameter und Randbedingungen	HEC-RAS	Tygron Engine	LEAFlood
Modellgebiet	Holbeinplatz-Schwanenteichpark	Holbeinplatz-Schwanenteichpark und Umgebung	Holbeinplatz-Schwanenteichpark
Hydraulische Strukturen	nein	nein	nein
Bodeneigenschaften	ja	ja	ja
Rauigkeitsfaktor	ja	ja	ja
Topographie	DGM1	DGM1 + DGM20	DGM1
Gitterzellen	5 x 5 m	1 x 1 m (315 Millionen Zellen)	1 x 1 m (4.750 Zellen)
Art des Gitters	flexibles Gitter möglich	nur starres Gitter möglich	flexibles Gitter möglich
Größe des Modellgebiets	4,5 km ²	10,5 km ²	4,5 km ²
Infiltration	Nur durch die Landnutzung kontrolliert	Abhängig vom K-Wert und Bodeneigenschaften	Abhängig von Green-Ampt Infiltration und Brooks-Corey Retention Curve
Kanalnetz	nein	Vereinfachte Aufnahmekapazität: 10,82 mm/h unter den Zellen mit Nutzung „Straße“	nein
Interzeption	nein	nein	ja
Evapotranspiration	nein	ja, minimal	Verdunstung im Blätterdach
Niederschlagsereignis	43,5 mm in 1h	43,5 mm in 1h	21,74 / 26,31 / 27,83 mm in 1 h
Maximale Abflussgeschwindigkeit	20 m/s	2,5 m/s	Dieser Parameter wurde nicht betrachtet
Hardware	PC oder Laptop	Supercomputer	PC oder Laptop
Maximale Überflutungshöhe	Bis zu 2,5 m	Bis zu 10 m	Bis zu 2,05 m (aktuelle Bedingungen) Bis zu 4,7 m (in 2°C-Welt)

5. Fazit

Dieser Bericht gibt einen Einblick in die Arbeit mit hydrologischen Modellen und den zugehörigen Ergebnissen. Auch wenn sich Modellierexperten der folgenden Aussagen bewusst sind, so gibt es gerade in kommunalen Verwaltungen vielen Nutzer:innen, die lediglich auf Basis der in Kartenform bereitgestellten Ergebnisse Entscheidungen treffen. Aus diesem Grund wollen wir mit unseren Beispielen darauf aufmerksam machen, dass auch vollständig gleiche Eingangsdatensätze je nach Modell, Modellaufbau und vorgenommener Modellvereinfachungen in der Visualisierung zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Dies betrifft sowohl die Verteilung von Wasser auf der Fläche als auch die akkumulierten Wasserhöhen.

Generell werden Fließrichtungen gut wiedergegeben, da das Wasser dem Gefälle folgend abfließt. Größere Herausforderungen sind die in der Realität vorhandenen beziehungsweise die anfangs modelltechnisch bedingten Hindernisse für den Wasserfluss. Hierzu ist es ratsam durch eine Vor-Ort Begehung Realität und Modell aneinander anzugleichen. Zusätzlich ist es hilfreich, historische Überflutungen oder anderes relevantes lokales Wissen in die Validierung von Modellen mit einzubeziehen, um somit die praktische Aussagequalität der Modellierung zu verbessern und nachhaltige, bedarfsgerechte Empfehlungen ableiten zu können.

Die praktischen Ergebnisse und Erfahrungen konnten zeigen, dass **HEC-RAS** als freie Software eine gute Möglichkeit bietet, um relativ schnell erste gute Abschätzungen zum Abflussverhalten von Starkregenereignissen zu treffen (Bender et al. 2023; Wübbelmann 2023). Dabei sind die Berechnungen mit einem handelsüblichen PC oder Laptop durchführbar. Durch die zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten, die manuell vorgenommen werden können, ist es möglich, das Modell gemäß dem vorliegenden Datenbestand an die individuellen Anforderungen anzupassen. Insbesondere kleinräumigere Gebiete lassen sich damit sehr detailliert analysieren. Prinzipiell sind aber auch Modellierungen von kleineren Städten möglich. Durch die relativ geringen Rechenzeiten können beispielsweise sehr schnell Landnutzungsänderungen oder der Einfluss neuer Gebäude auf das Abflussverhalten simuliert werden.

Die Geodesign-Plattform **Tygron Engine** zeichnet sich dadurch aus, dass aufgrund der großen Rechenleistung hochaufgelöste Kartendarstellungen und 3D-Videos generiert werden können. Vor allem die Visualisierungen im 3D-Format, bieten aufgrund des großen Wiedererkennungswertes von Stadtbereichen, anschauliches Material, welches von Entscheidungsträger:innen genutzt werden kann, um öffentlichkeitswirksam und niederschwellig auf die Überschwemmungsproblematik hinzuweisen. Modelltechnisch werden die Bedingungen für eine robuste numerische Modellierung teilweise automatisch vom Programm angepasst, sodass eine hohe Qualität der Simulation – besonders hinsichtlich des Fließverhaltens des Oberflächenwassers – erreicht wird. Zur Berechnung einzelner Prozesse werden regionale bis lokale Parameter und Kennwerte verwendet. Für die Betrachtung kleinskaliger Prozesse – wie etwa den Einfluss der Bodenfeuchte auf das Infiltrationsverhalten – ist das Modell nicht ausgelegt. Aufgrund der hohen Rechenleistung eignet sich Tygron Engine auch für größere Stadtgebiete oder ganze Städte.

Das Programm **LEAFlood** wurde speziell dazu entwickelt, um die Wirkungsweise natürlicher flutregulierender Ökosystemleistungen in einem Stadtgebiet zu analysieren, wobei der Fokus hierbei auf

der Betrachtung des Einflusses von Interzeption, Kronendachverdunstung, Bodeninfiltration und Oberflächenabfluss lag. Da die Entwicklung dieses Modells sowie seine Nutzung gut dokumentiert sind, könnte auch dieses Modell an jedem anderen Standort eingesetzt werden. Allerdings gehen die Modellergebnisse deutlich über das hinaus, was man bei einem ersten Riskoscreening in Bezug auf urbane Überflutungen benötigt.

Der direkte **Vergleich von HEC-RAS mit Tygron Engine** zeigt, dass beide Modelle zur Erstellung von Starkregen-Gefahrenkarten genutzt werden können. Beide Programme bieten nach Aufbereitung der Ergebnisse wichtige Hilfsmittel, um potenziell durch Starkregenereignisse beeinflusste oder gefährdete Bereiche zu identifizieren und Zuflüsse sowie Strömungswege im Stadtgebiet nachzuvollziehen. Zudem konnte gezeigt werden, dass mit den Modellierungen besonders relevante Hot-Spots zu identifizieren waren, die durch eine Vor-Ort-Validierung bestätigt wurden. Unterschiedliche Ergebnisse treten insbesondere im Bereich der Modellränder auf, da hier die Berechnungen von den Randbedingungen des jeweiligen Modells beeinflusst werden. Wegen der unterschiedlichen Zeitschritte mit und ohne automatischen Stabilisator liefert HEC-RAS die „unruhigeren Kartendarstellungen“.

Aus den Ergebnissen aller gezeigten Modellierungen lassen sich für das methodische Vorgehen zusammenfassend folgende übergeordneten Einschätzungen und Hinweise ableiten:

- Modellierungen ermöglichen es, einen Überblick über die Starkregengefährdung auch größerer Flächen zu gewinnen und sie lassen Rückschlüsse auf die Mechanismen der Überflutungsereignisse zu.
- Für Modellierungen müssen nicht unbedingt die Daten bestehender Entwässerungs- oder Kanalsysteme vorliegen beziehungsweise erfasst sein. Ihre Wirkung kann auch durch vereinfachte Abschätzungen in Modelle implementiert werden.
- Die gezeigten Modellergebnisse basieren auf einer rein akkumulierenden Berechnung, die auf Grundlage digitaler Oberflächenmodelle für Gebäude und Topografie beruhen.
- Die in Kartenform oder animierten Bildern beziehungsweise kurzen Filmen dargestellten Ergebnisse ermöglichen es, unmittelbar und anschaulich relevante Gefährdungsbereiche (Hot-Spots und temporäre Fließwege) in der Stadt zu identifizieren.
- Aufbauend auf den Modellierungsergebnissen können in einem Folgeschritt Optionen für weitergehende Analysen und Möglichkeiten der Entwicklung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen geprüft und gegebenenfalls umgesetzt werden (z.B. Schutz- oder Sanierungsmaßnahmen).

Mit dem Ziel eine Gefährdungsabschätzung durchzuführen sowie aufbauend auf den Ergebnissen mögliche Anpassungsmaßnahmen abzuleiten und zu initiieren, haben die Fallstudien gezeigt, dass der Grad der Überflutungsgefährdung im Detail wesentlich von den örtlichen Gegebenheiten abhängt. Dies zeigt sich nicht nur an den jeweiligen Hot-Spots selbst, sondern auch in deren Umgebung, da das Wasser häufig aus größerer Entfernung zumeist über Straßen hin zu den aufgezeigten Hot-Spots fließt. Entlang dieser Fließstrecken und beim Hot-Spot sind vor allem tieferliegende Bereiche gefährdet, in die das Wasser gelangen kann. Dazu zählen auch ungesicherte Lichtschächte für Kellerräume sowie Treppenabgänge in Keller oder Tiefgaragen.

Auch wenn standardisierte Empfehlungen aus den Karten nicht abgeleitet werden können, so geben sie jedoch wichtige Hinweise darauf, wie und wo Anpassungsmaßnahmen individuell zu entwickeln sind, um den örtlichen Gegebenheiten und den daraus resultierenden Herausforderungen Rechnung zu tragen.

Auf Grundlage der Ergebnisse aus den beiden Fallstudien können exemplarisch folgende Maßnahmen für eine Anpassung an zukünftige Starkregenereignisse und Sturzfluten vorgeschlagen werden, um im Zuge dessen das Schadensrisiko zu reduzieren:

- Anlegen von zusätzlichen (temporären) Retentionsräumen unter Berücksichtigung temporärer Notwasserwege.
- Berücksichtigung von Vorsorge- und Anpassungsmaßnahmen im Rahmen der Innenraumverdichtung.
- Planung und Umsetzung von zusätzlich Schutzmaßnahmen in besonders gefährdeten Bereichen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die proaktive Sensibilisierung der Bevölkerung, um beispielsweise Grundstückseigentümer:innen und Hausbesitzer:innen dahingehend zu informieren, was sie präventiv tun können, um gut auf zukünftige Starkregenereignisse vorbereitet zu sein. Jedoch ist hervorzuheben, dass trotz der Maßnahmen, die seitens der Kommunen durchgeführt werden, auch private Initiativen benötigt werden, um die Folgen extremer Starkniederschläge abzumildern. Hier ist eine eigenverantwortliche Vorsorge der Grundstückseigentümer:innen gefragt. Diese umfasst beispielsweise die Sicherstellung, dass Teile des Regenwassers auf dem eigenen Grundstück versickern können, wozu wiederum die dafür notwendigen Drainagen oder Abflussrinnen kontinuierlich gepflegt und deren Funktionstauglichkeit sichergestellt werden müssen.

Die Modellansätze können darüber hinaus auch zur Simulation zukünftiger legislativer Rahmenbedingungen, als wichtigen Input für Planungsgrundlagen im Kontext des Umgangs mit Starkregengefahren und -ereignissen, dienen. So besteht beispielsweise aktuell bei Infrastrukturprojekten die Bemessung von Regenrückhalteräumen ausschließlich auf der Grundlage historischer KOSTRA-Daten. Diese wurden zwar jüngst angepasst (zuletzt im Januar 2023), sind aber vor dem Hintergrund der langen Lebensdauer von Anlagen/Bauwerken (>50 a) sowie einer klimawandelbedingt zu erwartenden Zunahme der Häufigkeit und Intensität von Starkregenereignissen, mit den aktuellen Angaben möglicherweise nicht dazu geeignet, die zukünftig veränderten Niederschlags- und Abflussmengen, bewerten zu können. Aus diesem Grund ist eine Vorgehensweise ratsamer, die zukünftige Entwicklungen auf Grundlage regionaler Klimaprojektionen betrachtet. Hierfür fehlen aktuell jedoch insbesondere für kurze Dauerstufen die entsprechenden Methoden und Daten, sodass hier insgesamt ein Bedarf an einer praxisnahen Diskussion des Konzeptes der „Bemessungshäufigkeit“ und der zukünftigen Ausgestaltung von Infrastrukturen besteht (Klafka 2023).

Weiteres Optimierungspotential bietet auch die bessere Nutzung der Digitalisierung. Wichtige Einsatzbereiche sind in diesem Zusammenhang die Integration von Daten in Frühwarnsysteme und die Krisenkommunikation dahingehend, dass beispielsweise durch die Nutzung von Sensoren oder Satelliten Informationen unmittelbar von Warnsystemen genutzt werden können. Ein großes Potential bietet auch eine umfassende und flächendeckende Bereitstellung digitaler Modelle von Kommunen, um darauf aufbauend relativ einfach und schnell Starkregenabflussmodellierungen durchführen zu können – auch, um kurzfristig Analysen bevorstehender Starkregenereignisse zu erstellen und Evakuierungen

zielgerichtet planen und vornehmen zu können. Es soll hier jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass die Datenvernetzung auch Risiken birgt. So ist, bei fehlenden Anpassungsmaßnahmen, unter anderem eine zunehmende Verletzlichkeit kritischer Infrastrukturen durch die Folgen häufiger und intensiver auftretender Extremwetterereignisse zu erwarten, was insbesondere die Energieinfrastruktur, die Informationstechnik und Telekommunikation, mit mitunter weitreichenden Folgen, betreffen kann (Groth et al. 2024a).

In Anbetracht der wachsenden Anzahl von online abrufbaren Starkregenkarten (wie Hinweiskarte Starkregengefahren Schleswig-Holstein, Hinweiskarte Starkregenkarte NRW, Starkregengefahrenkarte Hamburg) sowie der zunehmenden Durchführung kommunaler Starkregenabflussmodellierungen, gilt es auch zu diskutieren, inwieweit eine Standardisierung der Ansätze anzustreben ist. Diese Standardisierung der Starkregenmodellierungen könnte unter anderem die Festlegung gemeinsamer Methoden, Datensätze und Bewertungskriterien beinhalten. Die Entwicklung solcher Standards würde die Transparenz und Reproduzierbarkeit der Modelle gewährleisten, den Austausch von bewährten Verfahren und Erkenntnissen zwischen Wissenschaftler:innen und Praxisakteuren befördern sowie die Vergleichbarkeit der Ergebnisse für unterschiedliche Kommunen ermöglichen. Im Zuge dessen sind auch Aspekte der Regionalisierung von Eingangsdaten und die Übertragbarkeit der Modelle zu diskutieren, um die Anwendbarkeit von Niederschlag-Abfluss-Modellen in verschiedenen hydrologischen Umgebungen zu verbessern. Damit könnten zudem zentrale Aspekte der "Agenda 2030" (United Nations 2015) – vor allem die Notwendigkeit, eine widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen und zu erhalten (Ziel 9) und Städte und Siedlungen sicher, widerstandsfähig und nachhaltig zu machen (Ziel 11) – adressiert werden.

Der mit den vorgestellten Fallstudien verfolgte Ansatz steht im Einklang mit der "Neuen Leipzig-Charta" (Europäische Kommission 2020). Darin wird nicht nur die Notwendigkeit betont, die transformative Kraft der Städte zu aktivieren, sondern es werden auch Partizipation und Ko-Kreation als Schlüsselprinzipien für eine gute städtische Governance hervorgehoben, die die Einbeziehung der breiten Öffentlichkeit sowie lokaler Expert:innen – sozialer, wirtschaftlicher und anderer Interessengruppen – erfordert, um deren Anliegen und Wissen zu berücksichtigen.

6. Literatur

- Aqnouy, M., Ahmed, M., Ayele, G. T., Bouizrou, I., Bouadila, A. & Stitou El Messari, J. E. (2023): Comparison of Hydrological Platforms in Assessing Rainfall-Runoff Behavior in a Mediterranean Watershed of Northern Morocco. – *Water* 2023, 15, 447. doi.org/10.3390/w15030447.
- Bach, P.M., Rauch, W., Mikkelsen, P.S., McCarthy, D.T. und Deletic, A. (2014): A critical review of integrated urban water modelling – Urban drainage and beyond. *Environmental Modelling & Software*, vol 54. S. 88–107.
- Bertsch, R., Glenis, V. & Kilsby, C. (2017): Urban flood simulation using synthetic storm drain networks. – *Water* 20, 9, 925.
- Bender, S., Groth, M., Wübbelmann, T. und Bockbreder, J. (2023a): Eine Starkregenmodellierung für zentrale Bereiche des Stadtgebiets Geesthacht unter Nutzung des Modells HEC-RAS. City Series 04. Climate Service Center Germany (GERICS), Helmholtz-Zentrum Hereon. https://gerics.de/imperia/md/content/csc/gerics_city_series_4_geesthacht_report_hec-ras_2023_02_13_final.pdf.
- Bender, S., Nolte, A., Wübbelmann, T., Baltruschat, S., Groth, M., Seipold, P. und Gehrke, J. (2023b): Building a digital city with several digital twins? – An exemplary view on water-related questions in urban areas. – Open Access Government eBook, 12 p.
- Bender, S., Groth, M., Seipold, P. und Gehrke, J.M. (2022): Klimaschutz und Anpassung an die Folgen des Klimawandels – Synergien und Zielkonflikte im Rahmen kommunaler Konzepte und Strategien. Climate Service Center Germany (GERICS), Helmholtz-Zentrum Hereon. Helmholtz-Klima-Initiative (HI-CAM). https://www.gerics.de/imperia/md/assets/net_zero/dokumente/gerics_netto-null_report_anpassung_klimaschutz-final-screen.pdf.
- Bender, S., Groth, M., Otto, J., Pfeifer, S. und Seipold, P. (2019): Regionale Klimainformationen für Rostock. City Series 03, Climate Service Center Germany (GERICS), Hamburg. https://www.gerics.de/imperia/md/content/csc/gerics_cityseries03.pdf.
- Bender, S., Brune, M., Cortekar, J., Groth, M. und Remke, T. (2017): Anpassung an die Folgen des Klimawandels in der Stadtplanung und Stadtentwicklung – Der GERICS-Stadtbaukasten. GERICS-Report 31. Climate Service Center Germany (GERICS), Hamburg: <https://www.gerics.de/imperia/md/content/csc/report31.pdf>.
- BMJ (2021): Länderübergreifender Raumordnungsplan für den Hochwasserschutz (Anlage zur Verordnung über die Raumordnung im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasserschutz) 2021. BGBl. I S. 3712.
- BMJ (2017): Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 2004: Vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193) geändert worden ist.
- BMJ (2011): Bekanntmachung einer sicherheitstechnischen Regel der Kommission für Anlagensicherheit (TRAS 310 "Vorkehrungen und Maßnahmen wegen der Gefahrenquellen Niederschläge und Hochwasser") 2011. Bundesanzeiger, 32a, 64.
- BMUV (2022): Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 20. Juli 2022 (BGBl. I S. 1237) geändert worden ist.
- BMU (2022): Technische Regel für Anlagensicherheit (TRAS 310). Neufassung September 2022. Vorkehrungen und Maßnahmen wegen der Gefahrenquellen Niederschläge und Hochwasser (verabschiedet von der Kommission für Anlagensicherheit am 28. September 2022): <https://www.kas-bmu.de/files/publikationen/TRAS/TRAS%20%28endgueltige%20Fassung%29/BAnz%20AT%2012.01.2023%20B5.pdf>.
- Bormann, H., Breuer, L., Giertz, S., Huisman, J. A. & Viney, N. R. (2009): Spatially explicit versus lumped models in catchment hydrology – experiences from two case studies. – In: Baveye, P. C., Mysiak, J. & Laba, M. (Hrsg.): *Uncertainties in Environmental Modelling and Consequences for Policy Making*, 3-26.
- Boudevillain, B., Delrieu, G., Wijbrans, A. & Confoland, A. (2016): A high-resolution rainfall re-analysis based on radar-raingauge merging in the C'evennes-Vivarais region, France. – *J. Hydrol.* 541 (A), 14–23.
- Bram, B. (2016): *Grondwaterzakboekje Gwz2016*, Rotterdam: Bot Raadgevend Ingenieur, ISBN 9081786911.
- Brunner, G.W. (2016a): HEC-RAS, River Analysis System Hydraulic Reference Manual. US Army Corps of Engineers. Hydrologic Engineering Center: <https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS%205.0%20Reference%20Manual.pdf>.
- Brunner, G.W. (2016b): HEC-RAS, River Analysis System User's Manual. Version 5. US Army Corps of Engineers. Hydrologic Engineering Center: <https://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/documentation/HEC-RAS%205.0%20Users%20Manual.pdf>.

- Bruno, L. S., Mattos, T. S., Oliveira, P. T. S., Almagro, A. & Rodrigues, D. B. B. (2022): Hydrological and Hydraulic Modeling Applied to Flash Flood Events in a Small Urban Stream. – *Hydrology*, 9, 223, 19 p., doi.org/10.3390/hydrology9120223.
- Bundestag (2017): Gesetz zur weiteren Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Vereinfachung des Hochwasserschutzes - Hochwasserschutzgesetz II 2017: Vom 30. Juni 2017, Bonn.
- Burkhard, B. und Maes, J. (2017): Mapping Ecosystem Services. Sofia. doi: 10.3897/ab.e12837.
- Camarena, K., Wübbelmann, T. & Förster K. (2022). What Is the Contribution of Urban Trees to Mitigate Pluvial Flooding? – In: *Hydrology*, 2022, 9, 108, doi.org/10.3390/hydrology9060108.
- Carlyle-Moses, D.E., Iida, S., Germer, S., Llorens, P., Michalzik, B., Nanko, K., Tanaka, T., Tischer, A. und Levia, D.F. (2020): Commentary: What We Know About Stemflow's Infiltration Area. In: *Front. For. Glob. Change, Sec. Forest Hydrology*. Volume 3 - 2020 | <https://doi.org/10.3389/ffgc.2020.577247>.
- Cea, L. & Costabile, P. (2022): Flood Risk in Urban Areas: Modelling, Management and Adaptation to Climate Change. A Review. – *Hydrology* 2022, 9, 50, doi.org/10.3390/hydrology9030050.
- Chadalawada, J., Herath, H., und Babovic, V. (2020): Hydrologically Informed Machine Learning for Rainfall-Runoff Modeling: A Genetic Programming-Based Toolkit for Automatic Model Induction. In: *Water Resour. Res.*, 56, e2019WR026933, <https://doi.org/10.1029/2019WR026933>, 2020.
- Chen, J., Zheng, F., May, R., Guo, D., Gupta, H. & Maier, H. R. (2022): Improved data splitting methods for data-driven hydrological model development based on a large number of catchment samples. – *Journal of Hydrology*, Vol. 613, Part A, 128340, doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128340.
- Chow, V.T. (1959): *Open Channel Hydraulics*. McGraw-Hill, New York.
- Clark, M.P., Nijssen, B., Lundquist, J.D., Kavetski, D., Rupp, D.E., Woods, R.A., Freer, J.E., Gutmann, E.D., Wood, A.W., Brekke, L.D., Arnold, J.R., Gochis, D.J. und Rasmussen, R.M. (2015): A unified approach for process-based hydrologic modeling: 1. Modeling concept. In: *Water Resour. Res.* 51/4, 2015, S. 2498–2514.
- Costache, R., Hong, H. & Pham, Q. B. (2020): Comparative Assessment of the Flash-Flood Potential within Small Mountain Catchments Using Bivariate Statistics and Their Novel Hybrid Integration with Machine Learning Models. – *Sci. Total Environ.* 2020, 711, 134514.
- Cristiano, E., ten Veldhuis, M.-C. und van de Giesen, N. (2017): Spatial and temporal variability of rainfall and their effects on hydrological response in urban areas – a review. In: *Hydrology and Earth System Sciences*, vol 21. S. 3859–3878.
- Courant, R., Friedrichs, K.O. und Lewy, H. (1928): Über die partiellen Differenzgleichungen der mathematischen Physik. In: *Math Ann.*, 100 (1928). S. 32–74.
- Dahm, R., Bhardwaj, A., Sperna Weiland, F., Corzo, G. und Bouwer, L.M. (2019): A Temperature-Scaling Approach for Projecting Changes in Short Duration Rainfall Extremes from GCM Data. In: *Water* 11, 313. doi: 10.3390/w11020313
- Deutsches Institut für Normung (2016): Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN EN 752 und DIN EN 12056 2016: Beuth-Verlag, Berlin.
- Deutsches Institut für Normung (2017): DIN EN 752 – Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden - Kanalmanagement 2017: Beuth-Verlag, Berlin.
- Deutschländer, T. und Mächel, H. (2017): Temperatur inklusive Hitzewellen. In: Brasseur, G. P., D. Jacob, S. Schuck-Zöller (2017): *Klimawandel in Deutschland. Entwicklung, Folgen, Risiken und Perspektiven*, S. 48-56.
- DUDEK (2022): Do you know the Difference Between Hydrology and Hydraulics? <https://dudek.com/do-you-know-the-difference-between-hydrology-and-hydraulics/>.
- DWA (2016): DWA-M119 - Risikomanagement in der kommunalen Überflutungsvorsorge für Entwässerungssysteme bei Starkregen 2016: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef.
- DWA (2013): DWA-A 117 - Bemessung von Regenrückhalteräumen 2013: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef.
- DWA (2006): DWA-A 118 - Hydraulische Bemessung und Nachweis von Entwässerungssystemen 2006: Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Hennef.
- DWD (2017): Nationaler Klimareport (3. Korr. Auflage). Deutscher Wetterdienst, Offenbach am Main.
- EU (2021): Anhang der Delegierten Verordnung (EU) der Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung der technischen Bewertungskriterien, anhand deren bestimmt wird, unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz

oder zur Anpassung an den Klimawandel leistet, und anhand deren bestimmt wird, ob diese Wirtschaftstätigkeit erhebliche Beeinträchtigungen eines der übrigen Umweltziele vermeidet 2021. Brüssel. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139>.

EU (2020): EU Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088 2020. Brüssel. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&qid=1687962004510>.

EU (2007): EU Richtlinie 2007/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates - Über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken 2007. Amtsblatt der Europäischen Union.

European Commission (2020): New Leipzig Charter - The transformative power of cities for the common good: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/12/12-08-2020-new-leipzig-charter-the-transformative-power-of-cities-for-the-common-good.

Feng, B., Zhang, Y. & Bourke, R. (2021): Urbanization impacts on flood risks based on urban growth data and coupled flood models. – *Natural Hazards*. 106:613–627, doi.org/10.1007/s11069-020-04480-0.

Fischer, E.M. und Knutti, R. (2016): Observed heavy precipitation increase confirms theory and early models. In: *Nature Clim. Change* 6, S. 986–991.

Fletcher, T. D., Andrieu, H. und Hamel, P. (2013): Understanding, management and modelling of urban hydrology and its consequences for receiving waters: A state of the art. In: *Advances in Water Resources*, vol 51. S. 261–279.

Flores, N., Rodríguez, R., Yépez, S., Osorio, V., Rau, P., Rivera, D. und Balocchi, F. (2021): Comparison of Three Daily Rainfall-Runoff Hydrological Models Using Four Evapotranspiration Models in Four Small Forested Watersheds with Different Land Cover in South-Central Chile. - *Water* 2021, 13, 3191. <https://doi.org/10.3390/w13223191>

Gao, C., Yao, M.T., Wang, Y.J., Zhai, J.Q., Buda, S., Fischer, T., Zeng, X.F. und Wang, W.P. (2016): Hydrological Model Comparison and Assessment: Criteria from Catchment Scales and Temporal Resolution. In: *Hydrol. Sci. J.* 2016, 61. S. 1941–1951.

Giorgi, F., Raffaele, F. und Coppola, E. (2019): The response of precipitation characteristics to global warming from climate projections. In: *Earth Syst. Dynam.*, 10, S. 73–89.

Giorgi, F., Im, E.-S., Coppola, E., Diffenbaugh, N.S., Gao, X.J., Mariotti, L. und Shi, Y. (2011): Higher Hydroclimatic Intensity with Global Warming. In: *Journal of Climate*, 24, 20, S. 5309–5324.

Gomes Calixto, K., Wendland, E. C. & Melo, D. d. C. D. (2020): Hydrologic Performance Assessment of Regulated and Alternative Strategies for Flood Mitigation: A Case Study in São Paulo, Brazil. – *Urban Water J.* 2020, 17, 481–489.

Groth, M., Bender, S., Olfert, A., Schauer, I. und Viktor, E. (2024a): Kaskadeneffekte und kritische Infrastrukturen im Klimawandel. In: Brasseur, G, Jacob, D. und Schuck-Zöller, S. (Hrsg.) 2023: *Klimawandel in Deutschland*, 2. überarb. und erw. Auflage, Springer/Spektrum Heidelberg. S. 309-322. Im Druck.

Groth, M., Bender, S. und Wübbelmann, T. (2024b): The current use and limitations of water related digital twins - a practical view on urban climate change adaptation. In: *REAL CORP 2024 Proceedings/Tagungsband*. 29th International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society 2024. Im Druck.

Groth, M, Bender, S. und Groth, B.J. (2023): Rechtlicher Rahmen der Anpassung an die Folgen des Klimawandels in Österreich und der Schweiz. City Series 06. Climate Service Center Germany (GERICS), Helmholtz-Zentrum Hereon. https://climate-service-center.de/imperia/md/content/csc/groth_et_al_gerics_city_series_6_rechtlicher_rahmen_der_klimaanpassung_in_osterreich_und_schweiz_2023_07_04_final.pdf.

Groth, M., Bender, S. und Groth, B.J. (2021): Rechtlicher Rahmen der Anpassung an die Folgen des Klimawandels im urbanen Raum. In: *Zeitschrift für Umweltpolitik & Umweltrecht (ZfU)*, ZfU 4/2021: 385-414.

Groth, M., Bender, S. und Wübbelmann, T. (2020): Starkregen und Sturzfluten – Anwendung des GERICS-Stadtbakasten in Bleckede. Report 34, Climate Service Center Germany (GERICS), Hamburg: <https://www.climate-service-center.de/imperia/md/content/csc/report34.pdf>.

Guo, K., Guan, M. & Yu, D. (2021): Urban surface water flood modelling – a comprehensive review of current models and future challenges. – *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 25, 2843–2860, doi.org/10.5194/hess-25-2843-2021.

Guse, B., Pilz, T., Stoelzle, M. und Borman, H. (2019): Charakterisierung und Analyse hydrologischer Modelle im deutschsprachigen Raum. In: *Wasser und Abfall*, 05. S. 43–52.

Haase, D., Larondelle, N., Andersson, E., Artmann, M., Borgström, S., Breuste, J., Gomez-Baggethun, E., Gren, Å., Hamstead, Z., Hansen, R., Kabisch, N., Kremer, P., Langemeyer, J., Rall, E. L., McPhearson, T., Pauleit, S., Qureshi, S., Schwarz, N.,

- Voigt, A., Wurster, D., and Elmqvist, T. 2014. A quantitative review of urban ecosystem service assessments: concepts, models, and implementation. *Ambio*, vol 43, p 413–433.
- Hamalainen, R. P. (2015): Behavioural issues in environmental modelling. - The missing perspective. – *Environmental Modelling and Software*, 73, 244–253, doi.org/10.1016/j.envsoft.2015.08.019.
- Hartnett, M. & Nash, S. (2017): High-resolution flood modeling of urban areas using MSN_Flood. – *Water Science and Engineering*, 10(3): 175-183.
- Hashemyan, F., Khaleghi, M. & Kamyar, M. (2015): Combination of HEC-HMS and HEC-RAS models in GIS in order to Simulate Flood (Case study: Khoshke Rudan river in Fars province, Iran). – *Res J Recent Sci* 4:122–127.
- Hofmann, J. und Schüttrumpf, H. (2019): Risk-Based Early Warning System for Pluvial Flash Floods: Approaches and Foundations. In: *Geosciences*, 9(3), 127.
- Horton, P., Schaeffli, B. und Kaulzlaric, M. (2021): Why do we have so many different hydrologic models? A review based on the case of Switzerland. In: *Wires Water*. S. 1–32.
- IPCC (2023): Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2023: Synthesis Report. A Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 36 pages.
- IPCC (2022): Summary for Policymakers. In: *Climate Change 2022. Impacts, Adaptation and Vulnerability. IPCC WGII Sixth Assessment Report*.
- IPCC (2021): *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University.
- IPCC (2018): *Global warming of 1.5°C. Special Report. IPCC with World Meteorological Organisation (WMO), and United Nations Environmental Program (UNEP)*, Geneva, Switzerland 2018.
- Jacob, D., Görl, K., Groth, M., Hausteiner, K., Rechid, D., Sieck, K. und Wolff, W. (2021): Naturwissenschaftlicher Hintergrund der Erderwärmung: Wo stehen wir zurzeit? In: *Wirtschaftsdienst – Zeitschrift für Wirtschaftspolitik*, 101 (5), S. 330-334.
- Janicka, E., Kanclerz, J., Agaj, T. & Gizinska, K. (2023): Comparison of Two Hydrological Models, the HEC-HMS and Nash Models, for Runoff Estimation in Michałowka River. – *Sustainability* 2023, 15, 7959.
- Jewell, S. A. & Gaussiat, N. (2015): An assessment of kriging-based rain-gauge–radar merging techniques. – *Q. J. R. Meteorolog. Soc.*, 141 (691) (2015), 2300-2313.
- Jiang, L., Chen, Y. & Wang, H. (2014): Urban flood simulation based on the SWMM model. – *IAHS Publ.* 368, 2015, doi:10.5194/piahs-368-186-2015.
- Kahlenborn, W., Porst, L., Voß, M., Fritsch, U., Renner, K., Zebisch, M., Wolf, M., Schönthaler, K. und Schauer, I. (2021): Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021 für Deutschland. Kurzfassung. UBA Climate Change 26/2021: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/2021-06-10_cc_26-2021_kwra2021_kurzfassung.pdf.
- Kaspar, F. und Mächel, H. (2023): Beobachtung von Klima und Klimawandel in Mitteleuropa und Deutschland. In: Brasseur, G.P., Jacob, D., Schuck-Zöller, S. (eds) *Klimawandel in Deutschland*. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-66696-8_3.
- Kaspar, F., Friedrich, K. und Imbery, F. (2020): 2019 global zweitwärmstes Jahr: Temperaturentwicklung in Deutschland im globalen Kontext. Deutscher Wetterdienst. https://www.dwd.de/DE/leistungen/besondereereignisse/temperatur/20200128_vergleich_de_global.pdf;jsessionid=89602D4244C99BD3B6B3078B7BAEA6B4.live31084?__blob=publicationFile&v=4.
- Khaghan, A. A. M. & Mojaradi, B. (2016): The Integrate of HEC-HMS and HEC-RAS Models in GIS Integration Models to Simulate Flood (Case Study: the Area of Karaj). – *Curr World Environ* 11:1.
- Kinzelbach, W. & Rausch, R. (1995): *Grundwassermodellierung – Eine Einführung mit Übungen*. – 283 S.
- Klafka, R.L. (2023): Niederschlagsbasierte Klimarisiken für städtische Infrastrukturplanung. Aktualisierung von Häufigkeits-Intensitäts-Kurven für die Region Hamburg basierend auf EURO-CORDEX-Projektionen. Unveröffentlichte Masterarbeit in Klima- und Umweltwissenschaften an der Universität Augsburg und dem Climate Service Center Germany (GERICS), Hamburg.

- Koch, J., Cornelissen, T., Fang, Z., Bogena, H., Diekkrüger, B., Kollet, S. und Stisen, S. (2016): Inter-Comparison of Three Distributed Hydrological Models with Respect to Seasonal Variability of Soil Moisture Patterns at a Small Forested Catchment. In: *J. Hydrol.* 533, S. 234–249.
- Korporaal, K. (2022): The influence of input parameters on flood calculation outcomes. – B.Sc.-Thesis, University of Twente.
- Kraft, P., Vaché, K. B., Frede, H.-G., und Breuer, L. (2011): A hydrological programming language extension for integrated catchment models. In: *Environ. Modell. Softw.* 26, 828–830.
- Kumari, N., Srivastava, A., Sahoo, B., Raghuwansi, N.S. und Bretreger, D. (2021): Identification of Suitable Hydrological Models for Streamflow Assessment in the Kangsabati River Basin, India, by Using Different Model Selection Scores. In: *Nat. Resour. Res.*, 30. S. 4187–4205.
- Kunz, M., Karremann, M.K., und Mohr, S. (2023): Auswirkungen des Klimawandels auf Starkniederschläge, Gewitter und Schneefall. In: Brasseur, G.P., Jacob, D., Schuck-Zöller, S. (eds) *Klimawandel in Deutschland*. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-66696-8_7.
- Kunstmann, H., Fröhle, P., Hattermann, F.F., Marx, A., Smiatek, G. und Wanger, C. (2023): Wasserhaushalt im Klimawandel. In: Brasseur, G.P., Jacob, D., Schuck-Zöller, S. (eds) *Klimawandel in Deutschland*. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-66696-8_16.
- Kurganov, A. und Petrova, G. (2007): A second order well balanced positivity preserving centralupwind scheme for the Saint-Venant System-Commun. In: *Math. Sci.*, Vol. 5, No.1. S. 133-16.
- LAWA – Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (2010): Empfehlungen zur Aufstellung von Hochwassergefahrenkarten und Hochwasserrisikokarten 2010. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden.
- Lees, T., Buechel, M., Anderson, B., Slater, L., Reece, S., Coxon, G. und Dadson, S.J. (2021): Benchmarking data-driven rainfall–runoff models in Great Britain: a comparison of long short-term memory (LSTM)-based models with four lumped conceptual models. – *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 25, 5517–5534, 2021, <https://doi.org/10.5194/hess-25-5517-2021>
- Liu, W. C., Hsieh, T. H. & Liu, H. M. (2021): Flood Risk Assessment in Urban Areas of Southern Taiwan. – *Sustainability*, 13, 3180.
- Mohammadi, B. (2021): A Review on the Applications of Machine Learning for Runoff Modeling. – *Sustain. Water Resour. Manag.*, 7, 98.
- Nithila Devi, N., Sridharan, B. & Kuiry, S. N. (2019): Impact of Urban Sprawl on Future Flooding in Chennai City, India. – *J. Hydrol.*, 574, 486–496.
- Orth, R., Staudinger, M., Seneviratne, S. I., Seibert, J., & Zappa, M. (2015): Does model performance improve with complexity? A case study with three hydrological models. – *Journal of Hydrology*, 523, 147–159, doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.01.044.
- Oudin, L., Perrin, C., Mathevet, T., Andréassian, V. und Michel, C. (2006): Impact of biased and randomly corrupted inputs on the efficiency and the parameters of watershed models. *Journal of Hydrology*, 320(1–2), 62–83. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.07.016>.
- Oudin, L., Hervieu, F., Michel, C., Perrin, C., Andréassian, V., Anctil, F. & Loumagne, C. (2005): Which potential evapotranspiration input for a lumped rainfall–runoff model? Part 2 - Towards a simple and efficient potential evapotranspiration model for rainfall–runoff modelling. – *J. Hydrol.* 2005, 303, 290–306.
- Papalexiou, S.M. und Montanari, A. (2019): Global and Regional Increase of Precipitation Extremes under Global Warming. In: *Water Resources Research*, 55, S. 4901–491.
- Paz, I., Willinger, B., Gires, A., Ichiba, A., Monier, L., Zobrist, C., Tisserand, B., Tchiguirinskaia, I. & Schertzer, D. (2018): Multifractal Comparison of Reflectivity and Polarimetric Rainfall Data from C- and X-Band Radars and Respective Hydrological Responses of a Complex Catchment Model. – *Water* 10 (3), 269, [doi.org/ 10.3390/w10030269](https://doi.org/10.3390/w10030269).
- Peker, I. B., Gülbaz, S., Demir, V., Orhan, O. & Beden, N. (2024): Integration of HEC-RAS and HEC-HMS with GIS in Flood Modeling and Flood Hazard Mapping. – *Sustainability*, 16, 1226, <https://doi.org/10.3390/su16031226>.
- Piadeh, F., Behzadian, K. & Alani, A. M. (2022): A critical review of real-time modelling of flood forecasting in urban drainage systems. – *Journal of Hydrology* 607, 127476.
- Prokić, M., Savić, S. & Pavić, D. (2019): Pluvial flooding in Urban Areas Across the European Continent. – *Geogr. Pannonica*, 23, 216-232.
- Reichstein, M., Camps-Valls, G., Stevens, B., Jung, M., Denzler, J., Carvalhais, N. und Prabhat (2019): Deep learning and process understanding for data-driven Earth system science, In: *Nature*, 566. S. 195–204.

- Ross, C., Prihodko, L., Anchang, J., Kumar, S., Ji, W. und Hanan, N.P. (2018): HYSOGs250m, global gridded hydrologic soil groups for curve-number-based runoff modeling. In: *Sci Data* 5, 180091: <https://www.nature.com/articles/sdata201891>.
- Salvadore, E., Bronders, J. und Batelaan, O. (2015): Hydrological modelling of urbanized catchments: A review and future directions. In: *Journal of Hydrology*, 529. S. 62–81.
- Schütze, A., Banning, A. und Bender S. (2021): Kartierung und Simulation von Überschwemmungsflächen in urbanen Räumen nach Starkregenereignissen. In: *Grundwasser*, 26(1). S.87-97.
- Shen, J., Du, S., Huang, Q., Yin, J., Zhang, M., Wen, J., et al. (2019): Mapping the city-scale supply and demand of ecosystem flood regulation services-a case study in Shanghai. In: *Ecol. Indic.* 106, 105544.
- Sitterson, J., Knightes, C., Parmar, R., Wolfe, K., Munch, M. und Avant, B. (2017): An Overview of Rainfall-Runoff Model Types. Environmental Protection Agency (EPA). Athens (Georgia), United States.
- Smets, V., Wirion, C., Bauwens, W., Hermy, M., Somers, B., und Verbeiren, B. (2019): The importance of city trees for reducing net rainfall: comparing measurements and simulations. In: *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 23, 3865–3884.
- Tauw (2022): Modelloptimierung und alternative Modellansätze Rostock – Vergleich HEC-RAS – Tygron. Abschlussbericht für das Climate Service Center Germany (GERICS).
- Tauw (2021): Starkregengefahrenkarte Rostock: Studie zur Bewertung des Abflussverhaltens von Starkniederschlägen im Stadtgebiet Rostock mit der Software „Tygron“. Abschlussbericht für das Climate Service Center Germany (GERICS).
- Teegene, G., Park, D. K. & Kim, Y.-O. (2017): Comparison of hydrological models for the assessment of water resources in a data-scarce region, the Upper Blue Nile River Basin. – *Journal of Hydrology: Regional Studies* 14, 49–66.
- Trenczek, J., Lühr, O., Eiserbeck, L., Sandhövel, M. und Leuschner, V. (2022a): Übersicht vergangener Extremwetterschäden in Deutschland. Methodik und Erstellung einer Schadensübersicht. Projektbericht „Kosten durch Klimawandelfolgen“: https://www.prognos.com/sites/default/files/2022-07/Prognos_KlimawandelfolgenDeutschland_%C3%9Cbersicht%20vergangener%20Extremwettersch%C3%A4den_AP2_1.pdf.
- Trenczek, J., Lühr, O., Eiserbeck, L. & Leuschner, V. (2022b): Schadenswirkungen von Überschwemmungen und Sturzfluten sowie Hitze und Dürre. Ein Vergleich der Extremereignistypen. Projektbericht „Kosten durch Klimawandelfolgen“: https://www.prognos.com/sites/default/files/2022-07/Prognos_KlimawandelfolgenDeutschland_Vergleich%20Flut%20und%20Hitze_AP2_3c.pdf.
- Trenczek, J., Lühr, O., Eiserbeck, L. & Leuschner, V. (2022c): Schäden der Sturzfluten und Überschwemmungen im Juli 2021 in Deutschland. Eine ex-post-Analyse Projektbericht „Kosten -durch Klimawandelfolgen“: https://www.prognos.com/sites/default/files/2022-07/Prognos_KlimawandelfolgenDeutschland_Detailuntersuchung%20Flut_AP2_3b_.pdf.
- Tscheikner-Gratl, F., Zeisl, P., Kinzel, C., Leimgruber, J., Ertl, T., Rauch, W. und Kleidorfer, M. (2016): Lost in calibration: why people still do not calibrate their models, and why they still should – a case study from urban drainage modelling, *Water Science and Technology*, 74, 2337–2348, <https://doi.org/10.2166/wst.2016.395>.
- UBA (2024): Trends der Lufttemperatur. <https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/trends-der-lufttemperatur#steigende-durchschnittstemperaturen-weltweit>.
- UBA (2019): Vorsorge gegen Starkregenereignisse und Maßnahmen zur wassersensiblen Stadtentwicklung – Analyse des Standes der Starkregenvorsorge in Deutschland und Ableitung zukünftigen Handlungsbedarfs. Dessau-Roßlau.
- UBA (2019): Monitoringbericht 2019 zur Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel. Bericht der Interministeriellen Arbeitsgruppe Anpassungsstrategie der Bundesregierung: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/das_monitoringbericht_2019_barrierefrei.pdf.
- UBA (2014): Klimaanpassung in der räumlichen Planung. Raum- und fachplanerische Handlungsoptionen zur Anpassung der Siedlungs- und Infrastrukturen an den Klimawandel. Dessau-Roßlau, November 2016, korrigierte Fassung vom 06.02.2020.
- United Nations (2015): Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development: <https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981>.
- Van Renswoude, R.C. (2020): Comparing model performance between the hydrodynamic models SOBEK and TYGRON. – M.Sc.-Thesis University of Twente.
- Wagener, T., Boyle, D.P., Lees, M.J., Wheeler, H.S., Gupta, H.V. und Sorooshian, S. (2001): A framework for development and application of hydrological models. In: *Hydrol. Earth Syst. Sci.* 5, 1, S. 13–26.

- Wang, J., Zhuo, L., Han, D., Liu, Y. und Rico-Ramirez, M.A. (2023): Hydrological model adaptability to rainfall inputs of varied quality. *Water Resources Research*, 59, e2022WR032484. <https://doi.org/10.1029/2022WR032484>.
- Wang, X., Kinsland, G., Poudel, D. und Fenech, A. (2019): Urban flood prediction under heavy precipitation. In: *Journal of Hydrology*, 577, 123984, <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.123984>
- Westra, S., Fowler, H.J., Evans, J.P., Alexander, L.V., Berg, P., Johnson, F., Kendon, E.J., Lenderik, G. und Roberts, N.M. (2019): Future Changes to the Intensity and Frequency of Short-Duration Extreme Rainfall. In: *Rev. Geophys.*, 52, S. 522–555.
- Wübbelmann, T. (2023): Dynamics of Flood-Regulating Ecosystem Services in Urban Areas Modelling Heavy Rainfall, *Climate Change Impacts and Benefits of Nature-based Solutions*. https://www.repo.uni-hannover.de/bitstream/handle/123456789/13724/Dissertation_TheaWuebbelmann_rev01.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Wübbelmann, T. und Förster, K. (2022): LEAFlood - Landscape and vEgetAtion-dependent Flood model (Version 1). - DOI 10.5281/zenodo.6594180.
- Yarnvudhi, A., Leksungnoen, N., Tor-Ngern, P., Premashthira, A., Thinkampheang, S. und Hermhuk, S. (2021): Evaluation of regulating and provisioning services provided by a park designed to be resilient to climate change in Bangkok, Thailand. In: *Sustainability* 13, 13624. doi: 10.3390/su132413624.
- Zölch, T., Henze, L., Keilholz, P. und Pauleit, S. (2017): Regulating urban surface runoff through nature-based solutions – an assessment at the micro-scale. *Environ. Res.* 157, 135–144.

Kontakt:

Climate Service Center Germany (GERICS)

Chilehaus, Eingang B

Fischertwiete 1

20095 Hamburg

Tel. 040-226 338-0

Fax. 040-226 338-163

ISSN 2625-7408

Eine Einrichtung des

